

Entrevista Participante 1

Fecha de entrevista 11 de noviembre del 2024

Nombre del entrevistador Investigador 1

Modalidad del encuentro Virtual

Investigador 1: Buenas tardes, ¿ahí me escuchas? Participante 1: Sí, te escucho.

Investigador 1: Hola, ¿cómo estás?

Participante 1: Sí, listo.

Investigador 1: ¿Cómo te encuentras el día de hoy?

Participante 1: Muy bien.

Investigador 1: Perfecto, entonces cuéntame un poco, ¿qué piensas sobre qué es la educación inclusiva para ti?

Participante 1: Bueno, la educación inclusiva la tomaría desde el punto de vista, por ejemplo, de Melville, que dice que la educación no es preparación para la vida, es la vida misma. Entonces, yo pienso que la inclusión debe ser algo mucho más amplio que lo que se está legislando actualmente. Porque las personas deben ser incluidas en todos los aspectos de la vida, porque imagínate: nosotros hacemos inclusión en la escuela y, bueno, le hacemos la situación un poco más fácil a los estudiantes, pero ¿y sus trabajos? ¿Dónde van a trabajar, dónde se van a divertir, cómo se van a transportar? Todo eso debe ser incluido de manera oficial. No solamente en la escuela.

Investigador 1: Listo, perfecto. Y ya que me hablas un poco de esta idea que tienes de educación inclusiva, tú, en este momento, ¿cómo te sientes con respecto a ella? ¿Cuáles son esas emociones, esas sensaciones que tienes frente a la inclusión?

Participante 1: Sí, digamos que los estudiantes que están clasificados, sí, porque esa es una clasificación que se hace para estos estudiantes de acuerdo con un modelo general, son personas que, pues, tienen una dimensión limitada o tienen una limitación en alguna dimensión de su ser, pero que en otros aspectos son perfectamente talentosos. Y eso mismo pasaría con todos los demás estudiantes y con todas las demás personas. ¿Cierto?, si a mí me ponen a jugar béisbol, yo no juego béisbol, yo no soy experto en béisbol, y tendría tropiezos allá, ¿cierto?, pero si me dicen tienes que jugar fútbol, pues allá sí, en fútbol yo he jugado y tengo experiencia. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, en la escuela, cuando se tiene ese afán de evaluar a los estudiantes porque se va a acabar el año y quiénes ganaron y quiénes perdieron, ahí estamos fallando. Porque, en cualquier situación, un grupo siempre: unos irán adelante, otros en la mitad y otros atrás. ¿Cierto? Si se les da tiempo, los otros nos alcanzarán, ¿cierto? Ahora, si corriéramos todos juntos, pues la velocidad del grupo sería la velocidad del más lento. Porque vamos en grupo. Entonces, la velocidad sería la del más lento para que pudiéramos ir todos en grupo.

Investigador 1: Y frente a esas emociones que tú tienes con esos estudiantes, ¿cuáles podrían ser las que tú identificas?

Participante 1: Las emociones con estos estudiantes... A ver, te cuento. Por ejemplo, a mí me gusta, en muchos casos, sacar a los estudiantes del salón de clase, darles un paseo por los patios y toda la cosa, ¿sí? Y, pues, hay estudiantes que tienen diferentes necesidades educativas especiales y ellos manifiestan, en ese momento, en un salón diferente, en un espacio amplio, se expresan de una manera diferente. Y uno, pues, en la medida que les pone atención, ellos también se motivan. ¿Sí? Y se dan cuenta, pues, que uno los estima.

Participante 1: Por ejemplo, tengo un estudiante en silla de ruedas. Entonces, mi salón está en el segundo piso, no puede ir a mi salón. Me prestan otros salones, en el primer piso. Hace poco tuve una calamidad familiar, entonces falté cinco días, ¿sí? Entonces, cuando regresé...

Investigador 1: Disculpa, ¿Ahí no te estoy escuchando?

Participante 1: Es que, cuando regresé.

Investigador 1: Tranquilo, tomate tu tiempo.

Participante 1: Cuando regrese, este estudiante estuvo muy motivado. Me abrazó y me dijo: "¡Ay! ¿Entonces volviste?" Y realmente sentí que era algo especial.

Investigador 1: Sentiste esa conexión con ese estudiante.

Participante 1: Claro. Incluso, un estudiante que estaba en la jornada tarde se pasó a la jornada de la mañana, y en la tarde, cuando llego, me lo encuentro. Entonces me dice, pues, no tiene necesidad educativa especial, pero tiene dificultades, me dice: "El año entrante me traslado a la tarde para que usted me dé clase". Entonces, dije yo, bueno, listo, sí.

Investigador 1: ¿Sientes afinidad con los estudiantes?

Participante 1: Claro, es que digamos la misión de uno es buscar la manera de que los alumnos entiendan, que se motiven, que salgan adelante, y no pensar en calificarlos y hacer la lista de: "No, usted perdió, usted tal o usted no pasa mi materia". Ese tipo de expresiones ya no van, ¿sí?

Investigador 1: Ok. Tú me habías hablado un poco ahorita como de estos comportamientos que tienes con estos estudiantes. ¿Cómo podrías describir ese comportamiento que tú tienes hacia esa población en específico?

Participante 1: Yo conozco de muchas experiencias que se han hecho a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la escuela Reggio Emilia en Italia, donde Loris Malaguzzi dice: "Los niños tienen cien lenguajes". Y entonces, nosotros, de esos cien lenguajes, solamente utilizamos uno, o a veces dos: el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Pero los demás lenguajes no los usamos. Si nosotros estamos atentos y nos damos cuenta de que las personas se pueden

comunicar de diferentes maneras. Yo acabo de estar también en el foro de inclusión en San Cristóbal, y un profesor de la Pedagogía, que trabaja con estas personas, nos mostraba su experiencia, cómo le fue difícil para el aprendizaje, para que le dieran oportunidades. Y él decía que empezaba a hablar, y empezaba a tartamudear, se demoraba cinco minutos. Claro, si no lo esperaban, fracasaba, ¿cierto?

Investigador 1: Sí.

Participante 1: Entonces, si uno como maestro conoce esas limitaciones, no va corriendo a buscar que la planeación, que es que "Ya me toca terminar". No uno tiene que atender a las personas, ¿cierto? Y lo otro es lo relativo al grupo. Si a los alumnos se les asigna un trabajo adecuadamente, cada uno estará ocupado en lo suyo. Y quien tenga necesidad pregunta, si un estudiante necesita ayuda, uno lo atiende y le queda tiempo disponible para quienes tienen alguna necesidad. No se trata de uniformarlos ni de hacer la clase para todo el mundo simultáneamente. Uno debe trabajar más como en una tutoría, donde cada uno pregunta lo que necesita y de esa manera cada uno recibe lo que necesita también.

Investigador 1: Ok, digamos que entonces, para aclarar, ¿tú te centras mucho en las capacidades y habilidades de los estudiantes dentro de este entorno compartido?

Participante 1: Claro, sí. Es que cada uno es una persona diferente y cada uno tiene intereses diferentes. Cada uno quiere mostrar cosas diferentes, ¿sí? Hay que darle la oportunidad a cada uno de mostrar lo que es capaz de hacer.

Investigador 1: Listo. Tú ya me habías hablado un poco de estas experiencias que habías vivido con estos estudiantes en particular, pero, a modo general, ¿cómo ha sido esa experiencia con los estudiantes de inclusión?

Participante 1: Bueno, digamos que yo diría que mi experiencia ha sido positiva. Lo primero es que ellos se sientan valorados, queridos, que sepan que los quieren, que los aceptan, que

pertenecen a un grupo a un equipo. Cuando los estudiantes se sienten desplazados o excluidos, porque ahí es el problema, cuando ellos no se sienten incluidos inmediatamente dejan de funcionar. Entonces, hay que abrirles espacio constantemente para que ellos también muestren sus capacidades frente a los demás y sus talentos que ellos tienen. Entonces, siempre he tenido acogida y me ha gustado colaborarles y cumplirles, porque ellos realmente necesitan apoyo en una situación en la que muchos quieren pasar a toda velocidad y llevarse por delante a los demás, hay que digamos buscar la manera en la que ellos también tengan éxito y tengo esa seguridad, entonces siempre he tenido ese éxito, o al menos la certeza de que ellos si son capaces de hacerlas cosas.

Investigador 1: ¿Cómo te sientes cuando rectificar o ratificar esa sensación de éxito en ellos mismos?

Participante 1: Es el sentimiento de un maestro que reconoce que cada alumno es una persona diferente, que tiene intereses y aspiraciones distintas. Cuando uno reconoce esa diferencia, lo que queda es cumplir con la misión de asegurar en cada estudiante esa posibilidad de éxito.

Investigador 1: Perfecto. Ahora hablemos un poco de cómo ha sido no sólo este trabajo con estos estudiantes, sino también el papel que ha desempeñado la institución en la que estás. ¿Cómo ha sido ese papel de la institución con respecto a los estudiantes de inclusión?

Participante 1: Bueno, en este año hay dos profesionales de apoyo que han estado muy pendientes de la situación de estos muchachos. Incluso han desarrollado un proyecto de emprendimiento. Una empresa de emprendimiento que se presentó en la Feria Participante Lista, una feria de emprendimiento que se realiza. Estos muchachos han sido preparados para participar con un proyecto de fabricación y comercialización de jabones. Han estado muy pilosos y han tenido asignaciones de cargos dentro de la empresa que ellos configuraron. Se han sentido muy bien porque su emprendimiento ha tenido éxito. Estas profesionales en cada periodo están muy pendientes de las actividades que hay que realizar, de los ajustes que se

deben hacer para que ellos realmente sean parte integral de cada curso y se tengan en cuenta y no pase, lo que muchas veces pasa, donde los profesores se olvidan muchas veces de hacer el ajuste razonables para estos alumnos, y resulten perdiendo de una manera considerada, entonces hay una profesionales que están pendientes de la situación de estos muchachos y los ayudan a que eso se realice oportunamente.

Investigador 1: Entonces, ¿sientes que la institución en la que actualmente laboras apoya a sus estudiantes en lo que denominabas habilidades para la vida, no sólo académicas?

Participante 1: Sí, claro. Con estos muchachos toca desarrollar ese tipo de metas y misiones, que lógicamente deben ser para todos. Imagínate un estudiante que reflexiona y dice: "¿Eso para qué me va a servir en la vida?" y dicen: "profesor y usted tiene carro, o usted tiene tal, o como así que usted en todo este tiempo no tiene tal cosa", entonces ellos dicen por que si ha pasado todo este tiempo el profesor no tiene, ellos empieza a calcular cómo les va a ir a ellos si siguen por la misma ruta que cogimos nosotros, ellos hacen preguntas muy reflexivas sobre la formación que reciben.

Investigador 1: Y pasando un poco a un ámbito personal, ¿cómo ha sido para ti ser docente de estudiantes de inclusión?

Participante 1: Bueno, realmente a mí me parece que la política de inclusión como se maneja actualmente, me parece que no es la mejor. Si hay un grupo que corre y se exige que todo el grupo vaya al mismo ritmo, la velocidad siempre será la del más lento. Entonces, cuando tenemos estudiantes de inclusión en un curso se tiende a ir lento, se tiende a ir muy lento por que estos muchachos no pueden dejarse en el camino ¿cierto?, entonces por eso se tiende a ir muy lento. Anteriormente, había instituciones especiales para estudiantes con necesidades educativas específicas, pero esas instituciones se cancelaron. Dijeron que era caro atender a estos estudiantes, y se decidió incluirlos en los grupos regulares. Eso me parece un cambio grave porque, si nosotros con estudiantes regulares tenemos problemas por falta de recursos

pedagógicos, mucho más lo son para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces ahí tenemos un gran problema, el problema de la dotación de los recursos pedagógicos, por ejemplo si nosotros tuviéramos talleres, talleres en donde los estudiantes hacen práctica, pues los estudiantes de necesidades educativas también se distinguían, por que ellos pueden tener una discapacidad para una cosa pero para otras son muy hábiles, pero no se da ese caso, Ahí me parece que hay cierto problema por que los recursos que tenemos no son ni adecuados para los estudiantes regulares, los de necesidades educativas especiales van a sufrir más por esa falta de recursos.

Investigador 1: ¿Te parecía mejor que estuvieran en instituciones especializadas?

Participante 1: Sí claro, empezando que nosotros desde que entramos a clase en un horario establecido de 6 horas de clase, y los tenemos en 6 horas de clase, cuando las necesidades educativas de estos estudiantes no dan para esas horas de clase. Son de otra naturaleza, pueden ser prácticas en cierto tipo de cosas y lo que sí me parece correcto es que tuviéramos encuentros con ellos porque esas instituciones tenían procesos diseñados para sus necesidades específicas. No obstante, considero que sería ideal mantener encuentros con ellos, no necesariamente en salones de clase, en esos procesos de aprendizaje, sino en momentos donde cada uno pudiera mostrar lo que sabe hacer o disfrutar actividades más acordes a sus capacidades. Por que puede resultar penoso para ellos ir tan lentos y los otros, los regulares ir azorados por qué no avanzan, entonces preguntarse ¿por qué no avanzamos? Entonces en esa parte me parece que ese cambio no fue acertado, porque se pensó más en la plata que se necesitaba para atenderlos, por eso no se siguió con esas instituciones.

Investigador 1: Ya que estabas hablando un poco de estos procesos individuales de los estudiantes, ¿cómo crees que sea ese proceso de aprendizaje en ellos?

Participante 1: Bueno, el proceso de aprendizaje de los estudiantes es algo bien interesante. Leyendo, observando y escuchando experiencias a nivel mundial, cada persona aprende de

manera diferente, pero de una forma natural. Por ejemplo, está el caso de André Stern, en Francia, que nunca fue a la escuela. Siendo músico, literato, bueno, tiene muchas profesiones y él dice en las entrevistas que le han realizado, que cada vez que le pregunta ¿cómo fue que aprendió? Él responde que lo hizo de forma natural, como lo hace todo el mundo, entonces ahí viene el caso ¿Como aprende cada uno?, cada uno aprende de una manera diferente pero natural. También está el caso de Sugata Mitra, un físico en la India, que colocó un computador en una pared para que los niños lo usaran. Sin saber inglés, ellos aprendieron a utilizarlo y a descargar programas, a jugar con él. Esto demostró que los niños pueden aprender por sí mismos, esto se llama un sistema de aprendizaje autoorganizado, en donde los niños si aprenden siempre y cuando se les proporcione un ambiente y elementos adecuados. Entonces a veces le metemos mucho misterio a enseñarle y lo que hacemos es colocar un sistema invasivo que no les permite a ellos aprender, sino que se les mete y no los deja aprender, pero los niños por sí solos pueden aprender, sobre todo entre ellos tiene una gran capacidad de comunicación que les permite entenderse unos a otros, entonces ahí, a el maestro le toca una posición encaminada a la motivación, motivarlos, orientarlos, y apoyarlos cuando tengan necesidades, en vez de reprimir o castigarlos es más bien estimularlos. Él hablaba de la escuela de la abuela, y decía, es que la abuela cuando está con los niños, ellos hacen cualquier cosa y la abuela le responde “ay tan lindo mi nieto, mire eso lo que hace”, y por ello el niño se estimula y se motiva al sentirse apoyado.

Investigador 1: Ok. Reconoces que hay ritmos de aprendizaje diferentes, pero, poniéndote las dos poblaciones en específico (regulares y de inclusión), ¿qué diferencias encuentras entre los aprendizajes que se dan?

Participante 1: Una de las principales diferencias es la velocidad de aprendizaje. Los estudiantes regulares suelen tener un ambiente favorable que les permite aprender más rápido, mientras que los estudiantes de inclusión, en muchos casos, han enfrentado ambientes traumáticos o problemas emocionales que afectan su autoestima y autoconcepto. Hasta que

no se sientan valorados y reconocidos, no podrán acelerar su proceso de aprendizaje. Ahí hay un problema grave de inteligencia emocional, interpersonales e intrapersonales, que creo que yo que son factores que más influyen. Ahora por ejemplo, a un niño regular se le entrega un instrumento o un objetivo y se confía que él lo sostiene y los maneja, caso diferente es con los niños de necesidades que hay que estar más pendientes, de lo que hace.

Investigador 1: Y como docente, ¿qué haces para que tus estudiantes aprendan?

Participante 1: Aprender se logra haciendo, si no se hace el proceso de aprendizaje no se da. Y lo otro, el ser humano aprende en comunidad, trabajando en equipo. Esto le permite validar sus aprendizajes. Por ejemplo, si un estudiante está jugando ajedrez, otro compañero puede corregirlo y enseñarle la jugada correcta. Entonces cuando se está en equipo, es una ventaja porque se va aprendiendo, se va confirmando el aprendizaje y consolidando, entonces esa es la ventaja de aprender en equipo.

Investigador 1: ¿Y qué metodologías específicas empleas que podrías resaltar?

Participante 1: Utilizo muchas metodologías. Una de ellas es "Hágalo usted mismo", donde se fomenta la práctica y el descubrimiento. También usó el método inductivo, guiando paso a paso, intentando darle pistas, decirle "bueno y aquí que sigue", lo que le permite confirmar si lo está haciendo bien. Darle ejemplo, qué pasa si tengo una bomba llena de agua y lo pinchó con un alfiler, ellos dicen no se vota el agua, ahí va una deducción. Además, intentó aprovechar los múltiples lenguajes de los estudiantes, como decía Loris Malaguzzi, permitiéndoles expresarse de diferentes maneras y construir su aprendizaje de forma significativa, ahí es donde permito que pregunte, que respondan, los ayudó a darle luz, a decir, corregir la palabra. Y ver que sus aciertos los motivan, la verdad hay muchas forma de hacer que la persona aprenda, lógicamente hay que tener en cuenta, lo que es la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo, y la memoria instantánea, de todos modos, el hecho de practicar, de hacer la práctica es lo que más hace que la persona aprenda, si la persona

participa, eso es impajaritable que la persona aprenda, si no participa digamos y solo hace lo que dice el profesor, no sabe cómo hacerlo el, se le puede dificultar cómo iniciar, pero si el lo hace el va reconocer como iniciar, como continuar.

Investigador 1: Dentro de esas metodologías que mencionas, ¿existe alguna diferencia al aplicarlas con estudiantes de inclusión?

Participante 1: En general, no. Estas metodologías están diseñadas para fomentar el pensamiento y el desarrollo intelectual en cualquier estudiante y todos ellos tienen ese elemento intelectual activo, entonces que unos sean más lentos que otros sean más rápidos, es diferente. Por ejemplo, el Método Singapur trabaja en tres niveles: concreto, pictórico y abstracto. Primero, los estudiantes manipulan objetos físicos, luego los representan gráficamente y finalmente utilizan símbolos matemáticos. Este enfoque permite que los estudiantes recuerden y entiendan los conceptos, por ejemplo, bueno aquí tengo estas canicas, ahora ustedes dibujen las, entonces una cosa es tener las 5 canicas en las manos, otra es representarlas, este ya sería otro paso, reconociendo por ejemplo la forma, realizando por lo menos en circunferencia, y luego ahora se pasa a la representación matemática de esas 5 canicas, en donde ya se acuerda el proceso para que ese número tenga existencia y puede tener otras 10, entonces que sigue, los mismos procedimientos anteriores, hasta asignarles el número 10, y luego ya sigue y que pasa si estas 5 se las reúne con otras 10, si se sigue esas etapas seguro que el estudiante va a recordar o tener la capacidad de recordarlo, en donde el recorrido o proceso es fundamental para complejizar las operaciones. Para los estudiantes de inclusión, hay que hacer el recorrido completo, pero los resultados son igual de efectivos si se aplican correctamente.

Investigador 1: Hablando de ajustes razonables y el PIAR, ¿cómo ha sido tu experiencia con este tipo de herramientas?

Participante 1: Es relativamente sencillo. Conociendo a los estudiantes, uno sabe qué estrategias implementar para que participen en clase, o sea que estén trabajando en la clase de acuerdo con el plan que se desarrolla. Los ajustes pueden ser metodológicos o relacionados con el material didáctico. Lo importante es que las actividades se adapten a sus necesidades y capacidades.

Investigador 1: ¿Cómo sabes si los estudiantes de inclusión están realmente aprendiendo?

Participante 1: Cuando desarrollan actividades por sí mismos y resuelven dudas con preguntas claras, uno puede confirmar que están trabajando de manera consciente. Al evaluar estas actividades, y al ver que lo hacen personalmente, que cuando tienen alguna dificultad preguntan y lo van desarrollando, ya cuando tiene la certeza de lo que hace, entonces uno sabe que lo están haciendo de una manera real, o consciente. A diferencia de algunos estudiantes regulares que, a veces, copian las respuestas sin comprender, en donde no se percatan de sus errores, entonces así no es, mientras que los estudiantes de inclusión suelen ser más honestos en su proceso. Si algo está mal, lo corrigen y aprenden de ello.

Investigador 1: Ya que hablabas de estas estrategias diversas ¿De dónde surgen estas ideas?

Participante 1: Digamos que cada cabeza es un mundo y cada estudiante se siente en un grupo donde digamos son niños, por ejemplo ahorita tengo estudiantes de sexto séptimo, son poco meticulosos, son poco respetuosos, quieren hacer las cosas pasarse por alto, en donde se ve que la formación en valores le falta mucho, entonces los otros se sienten un poco inhibidos con esta clase de estudiantes que no los considera, no los respeta, entonces tiene que uno hacerle claridad que los estudiantes con necesidades educativas especiales son otras personas y que tienen que respetarlos, darles su espacio, entonces claro hay uno que hace lo que haría una mamá con cada uno de sus hijos, a cada uno le tiene su estrategia, una protección, porque sabe cómo son, a cada uno le tiene su protección, entonces uno a cada estudiante que tiene diferentes situaciones, o dificultades o que necesita de un proceso de inclusión así sea por una clase, un

minuto, entonces uno tiene que estar pendiente de esa oportunidad de inclusión o participación en la clase para que los demás no lo perturben, entonces hay diferentes alternativas, por ejemplo el de las tutorías, si yo coloco un ejercicio que tiene varias respuestas, cada uno lo responde a su manera y como quiera, de esa forma cada estudiante está en lo suyo, es en ese momento donde los estudiantes de inclusión están más libres, porque los regulares están ocupados haciendo también lo suyo.

Investigador 1: ¿De dónde surgen las ideas para construir tus clases con los alumnos de inclusión? de la formación, la experiencia, de la recomendación de otro profesional.

Participante 1: Principalmente de mi experiencia personal y profesional. Por ejemplo, crecí en el campo, donde aprendí a hacer muchas cosas prácticas desde pequeño, desde temprano lo llevan a practicar lo que es la vida, lo que es hacer las cosas, realizar las actividades productivas, como sembrar el ñame, la yuca ir a cortar leña, ir a rozar el monte, y a manejar la canoa ir a diferentes actividades que lo vuelven una persona responsable y aprende a hacer las cosas que necesita y ahí uno se pregunta ¿cuándo estos niños aprenden a hacer las cosas que necesitan?, tienen que empezar desde temprano, orientándolos a que hagan las cosas, porque osino encontramos el caso de las personas que todo lo compran, en donde la plata nunca le va a alcanzar, entonces por ejemplo, aplicar un principio de economía política, generar sus propios medios de producción, si una persona es capaz de producir lo que necesita no va a tener dificultades, a diferencia de esas personas que necesitan de otras para realizar actividades, además si quiere recibir ingresos como lo va a lograr si no produce, tiene que ser productivo para vender algo, algo que los otros necesiten. Entonces hay una preparación para poder lograr eso. Desde temprano se tiene que pensar que es lo que debe aprender a hacer, si le gusta, por ejemplo, en China los estudiantes de primaria ensamblan los computadores, o otras máquinas, mientras acá nuestros niños no hacen nada, toca siempre entusiasmarlo para que estén pendiente de que hagan cosas, de que sean creativos y sean emprendedores. Eso

me ha llevado a fomentar en mis estudiantes el aprendizaje práctico y productivo, incentivándolos a crear y desarrollar habilidades útiles para su vida.

Investigador 1: Frente a estas estrategias y ajustes que mencionas, ¿cuáles han sido los resultados que has observado en los estudiantes de inclusión?

Participante 1: En matemáticas, por ejemplo, siempre surge la idea de que las operaciones son complicadas. Pero, al darles la oportunidad de resolverlas de diferentes maneras, preguntarse por ¿de qué manera lo pueden hacer? ¿de qué manera lo quieren hacer? al darle oportunidad que ellos lo hagan de otras formas, eso permite que ellos adquieren confianza y se sientan seguros, esa confianza es la que hay que estimular en ellos, ya que las cosas no se hacen de una sola manera, hay muchas formas de ver las cosas, al estimular en ellos, la capacidad que tiene ellos para realizar las cosas según su estilo de aprendizaje. Les enseño que no hay una única forma de hacer las cosas, y esto refuerza su autoestima y estilo de aprendizaje.

Investigador 1: Ya para finalizar, ¿qué sugerencia le darías a un docente nuevo que llega al colegio y tiene un estudiante de inclusión en su salón?

Participante 1: El profesor que se encuentra con la dificultad, sería pues primero, tratar de conocer al estudiante. Relacionarse con él para establecer confianza y conocerlo. Cuando el estudiante confía en el profesor, manifiesta espontáneamente sus dificultades. Entonces cuando un estudiante llega a una materia que no le gusta, y se siente inseguro, puede llegar a expresar sus dificultades. A partir de ahí, el docente puede orientarlo, motivarlo y diseñar tareas que se adapten a su perfil de aprendizaje. Además, el profesor debe involucrar al grupo para que todos comprendan y valoren las capacidades del estudiante de inclusión. Esto asegura que se sienta parte del grupo y pueda tener éxito, en donde el docente busca la manera en que el estudiante muestra sus talentos y capacidades, porque reconozco que es capaz, con la ayuda, se puede ayudar y que no piense en el fracaso. En donde el profesor es el líder del curso, realmente, le haga saber que él va hacer valer sus valores y que va a estar

pendiente y que no lo va dejar solo. El profesor con su acercamiento al estudiante logra que el estudiante exprese cómo aprende y ahí es donde se adapta las tareas en ese perfil y de esa manera se puede acceder.

Participante 1: Muchísimas gracias, Participante 1, por brindarnos este espacio. Para nosotros es fundamental contar con tu experiencia y tus aportes.

Participante 1: Gracias a ustedes. Es importante que este tema de inclusión se trabaje para todos los estudiantes.

Investigador 1: Así es. Muchas gracias, Participante 1.

Participante 1: A sus órdenes. Que estén muy bien.

Entrevista Participante 2

Fecha de entrevista	12 de noviembre del 2024
Nombre del entrevistador	Investigador 1
Modalidad del encuentro	Presencial

Participante 2: Ok, perfecto.

Investigador 1: Listo. Entonces, la primera de ellas es cuéntanos ¿Qué piensas sobre la educación inclusiva?

Participante 2: Bueno, sobre la educación inclusiva, pienso que es un aspecto muy importante de nuestro trabajo que debe ser incluido en nuestro sistema educativo, con el fin de, precisamente, incluir a toda la población.

Investigador 1: Ok, perfecto. Digamos, frente a esas emociones que a ti te puede llegar a suscitar esa educación inclusiva, ¿cuáles serían esas emociones que tú identificas?

Participante 2: Bueno, creo que hay varias. Digamos que empiezo hablando de la que compete a mi vocación como maestra. Yo, amo lo que hago, ser docente. Y digamos que eso me da pie para tener la apertura para cualquier tipo de educación, de alguna manera podría decirlo. Y bueno, digamos que mi punto de partida es ese, la voluntad de impartir un proceso de aprendizaje. En el que todos tengan cabida. Entonces, digamos que mi primera emoción sería esa de motivación. Por otro lado, me surge una emoción de inquietud. Y, no sé si llamarlo temor, frente a las herramientas que tengo para impartir precisamente una buena educación, una educación significativa para cualquier persona que lo requiera.

Entonces, digamos que otra emoción que tendría es esa inquietud, inseguridad, un poco. Entonces, creo que de alguna manera, a pesar de que tengo la motivación, también me invade la inseguridad de hacerlo de una forma asertiva. Y tal vez otra emoción sería un

poco de satisfacción. En el momento en el que veo que el proceso de una persona que requiere tal vez unas herramientas que van más allá de lo regular. Y que yo tengo la capacidad de darle o que de alguna manera tuve como, bueno, pude darle las herramientas adecuadas. Eso me genera satisfacción.

Investigador 1: Perfecto. Cuando mencionabas esta emoción de la inquietud, ¿podrías describirlo como que es una inquietud general hacia cualquier población? ¿O esta es específica hacia la población de inclusión?

Participante 2: Digamos que sí es una inquietud general. Es algo como, que me surge, hay muchas personas que requieren un tratamiento especial, por decirlo así. Un chico que tiene un contexto difícil. Un estudiante que no ha podido tener una, formación adecuada.

Digamos que de alguna manera son personas que también van a requerir una atención especial. Sin embargo, pensaría que tengo una mayor cantidad de herramientas para atender a una población regular. A diferencia de un chico de inclusión. Y me siento un poco limitada en eso. En que yo puedo, intentar utilizar diferentes recursos para llegar a la persona. Sin embargo, siento que es algo, digamos que la atención es muy específica y que a veces no tengo la suficiente formación o preparación para ello.

Investigador 1: Ok, perfecto. Ya pasando un poco a este comportamiento que tú tienes frente a la inclusión. ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo sería ese comportamiento tuyo?

Participante 2: Inicialmente diría que es de apertura. Sí, en el momento en que se hace la flexibilización, se aborda la necesidad de dar como una ruta de aprendizaje diferente a la que tienen los otros estudiantes. Tengo la apertura siempre para generar ese proceso. Ya posteriormente, el hecho de tener una cantidad considerable de estudiantes hace que, genere la herramienta, genere el recurso, aplique la estrategia. Sin embargo, el seguimiento que quisiera hacer a veces no es tan continuo, tan personalizado y demás. Entonces, ahí es

donde siento que el proceso no es tan adecuado o por lo menos como yo lo contemplaría. Y ahí también es donde me siento como un poco sin herramientas porque si no me funciona algo que fue programado o planeado para la personita sin, digamos, sin tener a veces en cuenta todo el perfil que tiene. Es un perfil complejo. Y no teniéndolo en cuenta no solo de mi parte o de pronto de la docente de apoyo porque intentamos que sea lo más cercano posible o lo más asertivo posible. A veces, aun así, creo que la complejidad de la situación de algunos chicos lleva a que no sea tan sencillo.

Investigador 1: Ok. Ya que estamos hablando como de esta población tan específica, ¿cómo ha sido tu experiencia con estos estudiantes?

Participante 2: Bueno, en los últimos tres años se ha hecho la flexibilización, se ha aplicado. Siento que los chicos en la medida, no solo ellos, pero digamos que hablando de ellos específicamente, cuando ellos sienten como la confianza o como que el docente está intentando darles como las herramientas, la apertura, incluso siendo comprensivo, afectivo, no sé, utilizando otras herramientas que son propias de las emociones, de la afectividad.

Pues siento que se sienten en confianza, tanto para participar activamente en su proceso de aprendizaje como para manifestar cuando se sienten inseguros, inquietos o que tienen alguna frustración porque no avanzan y demás. Entonces pienso que algo que es clave es, digamos, como la cercanía del docente y esa confianza que se le brinda al estudiante para que manifieste las inquietudes o cualquier otro, digamos, aspecto que los esté llevando a no avanzar. Y además de eso, también algo que me ha pasado y que valoro mucho es que en el colegio sí hemos encontrado como una ruta que le ha permitido a los chicos de inclusión desarrollar habilidades diferentes a las que se les solicita en el aula regular. Entonces eso lo hemos hecho a partir de proyectos que se desarrollan por medio de la estrategia de la BP. Siempre ha sido algo que los ha llevado a desarrollar habilidades y que les da

confianza, que ha generado aprendizajes en general y que de alguna manera a pesar de sus particularidades, sí han encontrado ellos un lugar en estos proyectos.

Investigador 1: Ya que me hablabas con estos estudiantes, en este trabajo que has desempeñado como docente, ¿cuál es el papel que ha tenido la institución educativa en la que laboras en estos momentos?

Participante 2: Bueno, ¿te refieres como al desarrollo y aplicación de los proyectos?

Investigador 1: Me refiero a nivel general, tanto el desarrollo de aplicación como el apoyo que puedes tener tú como docente desde la institución o ese tipo de asuntos.

Participante 2: Ok, directamente por parte de la docente encargada de los procesos de inclusión, en este caso la profe Paola Roncancio, ella es una persona muy activa, proactiva diría, muy juiciosa en sus procesos aplicando de forma rigurosa todos los procedimientos que se deben desarrollar en este caso. Entonces diría que, por parte de la institución, ella como representante de esos procesos definitivamente lo hace de una manera muy asertiva y muy comprometida. Y a nivel institucional de forma más generalizada, por parte de directivos, por parte de los representantes institucionales, diría que también hay un apoyo indirecto, es decir que no de ninguna manera ha existido como alguna especie de obstáculo o negación frente a lo que se solicita en cuanto a recursos, espacios, tiempos. Entonces pienso que el apoyo es adecuado en general.

Investigador 1: Ok, perfecto. Ya entrándonos un poquito más a este ámbito personal de lo que significa para ti ser docente. ¿Cómo ha sido para ti ser docente, pero de estos estudiantes de inclusión?

Participante 2: Bueno, siempre es un reto porque como decía anteriormente, las particularidades de los chicos generan como esa inquietud y anexo a eso como la visualización del reto que supone llegar a ellos de forma efectiva, asertiva y

significativa. Pero, particularmente con la población de chicos de inclusión que tengo en este momento, tengo chicos de grado octavo y noveno, niños y niñas, ha sido satisfactorio en el sentido de lo que les comentaba, ver sus logros en el desarrollo de los proyectos. Es algo muy significativo, satisfactorio, una experiencia muy agradable y enriquecedora para mí como docente. Y ellos particularmente muestran ser chicos muy fraternos, cercanos y podría decir como que se motivan mucho cuando se les proporciona ese espacio, esa apertura para su proceso. Entonces me parece que es algo particularmente, así como son ellos particulares, particularmente bonito, satisfactorio y agradable.

Investigador 1: Digamos que tú crees que esa experiencia ha influido en cómo tú te acercas a ellos a nivel comportamental.

Participante 2: Sí, sí ha influido porque siento que ellos, tenemos como una especie de conexión y de lenguaje no verbal en el que los dos estamos como digamos en pro de ese proceso. Entonces como yo como maestra estoy aquí para ayudarte, para apoyarte y él o ella, yo estoy aquí para poner lo que pueda hacer para que eso pase. Entonces de alguna manera sí esa conexión y esa digamos relación con el estudiante como más personalizada hace que el chico o la chica tengan como presente de alguna manera que ese maestro o esa maestra va a estar ahí para ellos. Entonces es algo particular que a veces nos pasa con otros estudiantes.

Investigador 1: Y ya que nos habíamos, digamos ya habías mencionado algo frente al aprendizaje, pero tú como docente, ¿cómo crees que sea ese proceso de aprendizaje para estos estudiantes de inclusión?

Participante 2: Bueno, tal vez creo que en eso se parece un poco al proceso que se lleva con chicos de educación regular en el sentido de que yo puedo proporcionarle al estudiante, no sé, 10 conceptos, 10 cosas, 10 aprendizajes, pero de ellos el estudiante va a tomar los que

considere que son significativos para él. En el caso de los chicos de inclusión considero que pasa de la misma manera y digamos que la gama de posibilidades que se les puede brindar hace que se amplíen las herramientas o los conceptos o los aprendizajes significativos que ellos pueden adquirir en el laboratorio. Por ejemplo, los chicos aprendieron a hacer jabones desde ciencias naturales, que es el área que yo oriento. Ellos aprenden algunas propiedades de la materia, ellos aprenden, digamos a nivel conceptual, instrumentación del laboratorio, mezclas homogéneas, heterogéneas, conceptos que son propios de las ciencias. Y así nosotros de alguna manera les damos esos conceptos de forma grupal. Ellos son de diferentes grados, tienen diferentes condiciones, pero a todos les hemos dado las mismas herramientas. ¿Qué se hizo después de que se aplicaron esos conceptos y aprendizajes? Entonces pasamos a identificar particularidades de los chicos. Entonces de pronto ahí tenemos un estudiante que es muy hábil en su oralidad, entonces él es muy seguro de sí mismo, él habla, él no tiene problema en expresarse. Entonces esa es su principal habilidad, por medio de los proyectos la exploramos, él es quien digamos de alguna manera expresa todas las ideas que hemos desarrollado en el proyecto. Pero tenemos otros chicos que aunque son un poco más ensimismados, tímidos, son muy juiciosos a nivel laboral, es decir, son metódicos, aplican el método científico de una forma más rigurosa. Entonces ellos se quedan ahí en esa exploración. Otra estudiante que tenemos es muy hábil de pronto en el manejo de las finanzas, entonces ella se fue por ese lado, la empezamos a entrenar, por decirlo de alguna manera, para que ella se encargara de las finanzas de la empresa, porque lo que aplicamos fue aprendizaje basado en proyectos en pro del emprendimiento, y ella muestra esas habilidades. En general pienso que entre más posibilidades tiene el estudiante, más posibilidad también hay de que él adquiera algunas de esas herramientas que se le están brindando

Investigador 1: Perfecto. En esta amplia gama que me habías mencionado, ¿tú tienes alguna específica para que los estudiantes aprendan o qué haces tú para que ellos lo hagan?

Participante 2: Lo que se les ofrece con los emprendimientos es como unas situaciones que están relacionadas con la vida cotidiana y la vida real. Entonces eso enfrenta al estudiante precisamente a lo que es la vida cotidiana. Como todos nosotros tenemos experiencias cotidianas, experiencias de la vida real aplicadas a nuestra vida, ellos de alguna manera van a encontrar una de esas gamas de posibilidades que se anexe, que se acoja, que complemente sus aprendizajes de vida. Entonces por eso me refiero a que la gama de posibilidades lleva a que ellos encuentren alguna que se acerque o se adapte a sus vivencias propias y así mismo lo van a complementar a sus nuevos aprendizajes.

Investigador 1: ¿Digamos esta gama de posibilidades es distinta con los estudiantes regulares versus los estudiantes de inclusión? ¿O hay similares o cómo son esas estrategias frente a los estudiantes de inclusión?

Participante 2: Como había comentado en algún momento, si es algo que se asemeja a lo que se da a los estudiantes en general, pienso que para los estudiantes de inclusión es más significativo que las situaciones de aprendizaje estén directamente conectadas a su vida cotidiana, a algo que se llama en fenomenología el mundo de la vida. Igual sí es importante mencionar que para cualquier estudiante el aprendizaje debe ser significativo y digamos que a mayor conexión se puede establecer entre la vida cotidiana y los nuevos aprendizajes, el estudiante va a generar un aprendizaje en general. Consideraría que es muy similar la ruta de aprendizaje para los dos grupos poblacionales.

Investigador 1: Ok. ¿Tú cómo sabes que estos estudiantes están aprendiendo, que tus estudiantes aprenden?

Participante 2: Lo sé cuándo observo los progresos que ellos tienen, cuando yo les proporciono unas herramientas y ellos empiezan a usarlas, cuando les hablo de cierto lenguaje científico, relacionado con el desarrollo de las ciencias, y ellos empiezan a utilizarlo, cuando ellos se muestran seguros de sí mismos en el momento en que les digo, por ejemplo, realiza una medición del material que tienes para realizar tu jabón, y ellos ya saben a qué me refiero con la medición, me refiero a las propiedades como la masa, entonces ahí empiezo a ver que lo que ellos traían de sus aprendizajes ya está conectado con los nuevos aprendizajes que hemos desarrollado en el aula.

Investigador 1: Ok. Y ya centrándonos en estas estrategias, pero dínos un poco de dónde surgen esas ideas para construir tus clases con los estudiantes de inclusión. ¿Surgen porque las leíste, por formación, por experiencia, porque un docente le funcionó?

Participante 2: Sí, esas estrategias, más que por algo vinculado específicamente a la educación inclusiva, eso está vinculado a mi proceso de formación posgradual en la maestría, en donde hablamos de la importancia de complementar la red de ideas que trae un estudiante con aprendizajes que sean significativos. Hoy en día se habla mucho, o los estudiantes por lo menos hablan mucho de, ¿para qué me sirve eso que me están enseñando? Y de alguna manera lo que se pretende es que los estudiantes comprendan que cualquier aprendizaje puede ser significativo si ellos logran vincularlo a su red de ideas, a sus experiencias, a sus aprendizajes de vida. Entonces, yo lo que he intentado hacer con los chicos de inclusión desde hace tres años, es precisamente tener muy presente esa consigna, que es la importancia del aprendizaje está en que yo le facilite, sea un facilitador del aprendizaje, entregando herramientas que se anexen a la red de ideas y de aprendizajes que ya trae una persona, porque no somos vasos vacíos o recipientes vacíos, que no tenemos ningún conocimiento, que a veces se contempla al estudiante de esa manera, sino que más

bien somos seres pensantes, seres de aprendizaje, que queremos adquirir siempre nuevos conocimientos que complementen lo que ya sabemos.

Investigador 1: Ok, perfecto. Frente a estas didácticas o metodologías o estrategias que tú has aplicado con estos estudiantes de inclusión, ¿qué resultados has observado de esos usos de esas estrategias?

Participante 2: Los resultados hasta el momento han sido muy satisfactorios, empezando por ellos mismos. Los chicos presentan sus proyectos en un evento que llamamos la feria manuelista y ellos presentan ahí sus proyectos que son producto de todo un proceso que se lleva a lo largo del año. Y lo primero es esa satisfacción que muestran los chicos de sus propios logros, la motivación para estar en ese escenario, para hablar de lo que aprendieron, de lo que saben, con esa seguridad, con esa tranquilidad de estar hablando de lo que ellos aprendieron, vivieron, experimentaron. Entonces, para mí, digamos que ha sido la herramienta que he encontrado como más adecuada para llegar a los aprendizajes de los estudiantes y la satisfacción que se genera va en doble vía, para ellos por ver sus progresos, que son reales, que son significativos, que no es algo que nadie les haya mencionado o dicho, sino que ellos lo viven como un logro personal. Y de mi parte, por supuesto, también ver ese progreso de los chicos me genera una satisfacción por ellos, pero también por mí, por haber encontrado como el camino adecuado para llegar a los aprendizajes que ellos requieren en el área que yo oriento.

Investigador 1: Perfecto. Y como última pregunta, ¿qué sugerencia le podrías dar a un docente que llega nuevo al colegio en el que laboras y tiene algún estudiante de inclusión?

Participante 2: La primera sí es comprender que todos somos diferentes de muchas formas y que el hecho de que el estudiante de alguna manera tenga ese título de estudiante de inclusión no significa que no sea alguien que nos necesita tal como nos puede necesitar

cualquier estudiante. Y si bien puede necesitarnos de una forma diferente, que nuestra misión como docentes definitivamente es esa. Y tener la satisfacción de llegar a un estudiante de inclusión o no, es algo que complementa y llena como la vocación docente de una forma muy especial. Entonces, como tener esa apertura para llegar al estudiante y entender que todos somos diferentes..

Investigador 1: Ok, perfecto. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio y por permitirnos estar contigo en este tiempito en el que realizamos la entrevista.

Entrevista Participante 3

Fecha de entrevista	15 de noviembre del 2024
Nombre del entrevistador	Investigador 2
Modalidad del encuentro	Presencial

Investigador 2: Bueno, Participante 3, entonces comencemos.

Bueno, lo primero es agradecerte por poder acceder a la entrevista, este espacio para poder nosotros comentar sobre los temas que estamos trabajando en la maestría, que es el tema de aprendizaje, pero aplicado como a la inclusión, de estas actitudes de los docentes, ¿nos gustaría que nos contaras qué piensas tú acerca de la educación inclusiva?

Participante 3: Bueno, me parece que es una herramienta buena ,que digamos se ha implementado, desde un tiempo para acá en los colegios públicos, sin embargo, creo que faltan cosas, no, se puede mejorar, digamos en el sentido de que sea como un servicio, un poquito más integral para los niños, digamos, hay herramientas, como todo ha sido un proceso y en ese proceso se han mejorado las condiciones para los niños, en cuanto digamos como a las redes de apoyo dentro de las instituciones, pero no, sí creo que a veces se quedan un poquito cortas, porque de todas maneras es, o sea la dinámica que son tantos diagnósticos diferentes.

Eso implica, como tener recursos diferentes, entonces, a veces si falta un poquito de digamos como de material más específico, en todo sentido, no solamente guías ni nada, sino materiales, digamos tangible para los niños y obviamente teniendo en cuenta todo lo que son los diferentes diagnósticos, entonces me parece que sí.

A veces hay cositas como que podrían mejorarse, creo que el Estado ha hecho un esfuerzo.

Uno ve resultados, principalmente en todo lo que tiene que ver con el proceso de socialización. Digamos, yo que tengo niños de educación especial, he visto que esos procesos sí avanzan mucho los niños, se han visto logros.

Yo he visto, pues digamos avances importantes con los niños que tengo respecto a eso, que al estar en aula regular, les da habilidad, adquieren ciertas habilidades que quizás de pronto no, no atendería en un grupo, digamos muy porque eso está algo, pues digamos limitado el acceso a un grupo pequeño, personalizado en instituciones que puedan, digamos, atender de forma más personal a los niños, o sea uno sabe que es difícil, entonces pues lo veo como una respuesta del Estado a esas necesidades, a poder suplir esas necesidades porque realmente se quedan cortas las instituciones que hay para atender tantos niños que hay incluso hablando, solamente de Bogotá o de la localidad .

Investigador 2: entendiendo ese sentir que tú expresas acerca de la de la inclusión. ¿Como qué emociones sientes tu frente a ese proceso de inclusión?

Participante 3: y bueno, pues satisfacción porque ha sido un reto.

Yo no soy licenciada en educación especial porque soy licenciada en Educación básica primaria, pero sí ha sido un reto para mí. Creo que desde que ingresé al distrito, siempre desde que soy maestra, siempre he tenido niños de educación especial, no hay un año en que no tenga, entonces para mí ha sido pues valioso, porque ha sido un aprendizaje en el camino y me da muchas habilidades.

También he podido entender un poco más como es el aprendizaje de los niños, ayudarles, apoyarles.

Afortunadamente he contado con unas redes de apoyo familiar excelentes en esos casos que, eso ha sido grandioso y es muy importante para poder lograrlo con los niños, pero

digamos en general una satisfacción por ese reto porque se han logrado cosas porque vio los resultados que he visto , de pronto un poquito de frustración , en el sentido de que, sí debería haber un poco más de herramientas, diría yo, pedagógicas para poder avanzar en otros procesos con los niños , que hablamos de niños que están todavía mejorando motricidad fina, motricidad gruesa , atención, memoria, reconocimiento. Entonces, de pronto sí sería un apoyo importante.

Investigador 2: Bueno ok, ¿entendiendo esa trayectoria que has tenido, cómo ha sido tu experiencia con esos estudiantes de inclusión?

Participante 3: En general ha sido muy gratificante, cuando precisamente creo que es el apoyo en esos casos de la red familiar es vital, uno hace lo que puede con lo que tiene, porque también hay casos en que me ha tocado, pues sola y con las redes de apoyo que tenemos, pero pues en la institución, pero creo que sí ha sido muy importante ese apoyo para poder realmente ver los avances en los niños.

Entonces, eh sí , pienso que a veces sí, como que hay algo como que falta, pero creo que se ha mejorado, en ese sentido, han habido avances, de pronto se han visto que hay más necesidades o situaciones que hay que mejorar, respecto a la atención de los niños con necesidades educativas especiales, pero pues los casos o las experiencias que he tenido han sido, pues en general muy muy positivas, han sido positivas porque como te digo es muy amplia, o sea, la gama de diagnósticos que eso de pronto ha sido algo complejo , los casos de los niños que necesitan del apoyo de una enfermera, por ejemplo, es un poco más complejo por la movilidad , por la interacción por ese tipo de cosas, pero pues en los casos que yo he tenido, pues afortunadamente se han logrado cosas, he visto los avances.

Recuerdo un caso muy complicado el niño que tenía esquizofrenia, entonces estaba ya en un estado tan difícil que ya lo tuvieron hasta que retirar del colegio para someterlo a

tratamiento como intensivo. Ha sido el caso más complejo que he tenido, pero con los demás si se han podido hacer cosas y de alguna manera sí he visto que estar en el aula regular tiene sus ventajas. Faltaría pues otro tipo de apoyos, de herramientas, pero sí ha tenido ventajas para el progreso de los niños.

Investigador 2: ok. Dentro de ese proceso que has tenido con los estudiantes de inclusión, pues que lógicamente, tu como maestra has estado, digamos, muy pendiente de ese proceso. ¿Qué papel ha desempeñado la institución en la que estás laborando ahora?

Participante 3: Sí, bueno, pues ahora pues contamos con los docentes de apoyo, que digamos es un equipo, pues ya se hace como un equipo interdisciplinario con el servicio de orientación , docentes de apoyo para poder, pues diario, orientar a los niños de la mejor manera, yo sí siento que el Colegio ha hecho cosas por mejorar, eso de pronto faltan mucho más de recursos para precisamente los niños, para motivar, que sabemos que como sea son recursos que contamos , por ejemplo con la pantalla que le he podido sacar provecho, y he visto que las cosas ya en que para los niños las cosas visuales, el sentir tiene un poco más de profundidad y más impacto ,entonces, en esa parte, que creo que faltaría un poquito, pero el Colegio ha hecho sus mejores esfuerzos, flexibilizar la, digamos todas las competencias que esperamos los niños logren de acuerdo a sus diagnósticos y necesidades, se ha trabajado en la parte pedagógica, con algunas modificaciones del currículo, se cuenta con la docente de apoyo, se ha sacado un material , ya todas esas han sido novedad y han sido progreso. Entonces creo que vamos por buen camino, o sea, las propuestas se han hecho, se han hecho bien, con las mejores expectativas. Creo que hemos ido como avanzado.

Investigador 2: ok, digamos para ti. ¿Cómo ha sido ser docente de estudiantes de inclusión?

Participante 3: como te decía, no ha sido fácil, pero si ha sido muy gratificante.

O sea, si ha sido una sorpresa cuando recibo los niños porque, o sea, uno adquiere herramientas, pero no las mismas herramientas que una persona, Un licenciado que está especializado en atender educación especial.

Tengo ciertas habilidades que adquirí en otros trabajos porque trabajé con población escolar con discapacidad, pero menores de 5 años.

Entonces, eso me sirvió también como para tener una visión más clara de cómo debo trabajar con los niños. Como hacia donde debo llevar ese trabajo con ellos. Pero ha sido más gratificante que cualquier otra cosa, o sea realmente ha sido más lo positivo, para mi vida como persona, el compartir con los niños, el ver cada logro, o sea para mí eso es muy satisfactorio, y en el sentido también de que creo que en las aulas de niños de educación especial cambia totalmente como el contexto mismo de la convivencia dentro del aula , porque ya sus compañeros son solidarios, están pendientes, son tolerantes, son respetuosos en la diferencia, entienden muchas otras cosas, entonces eso hace que los niños también tengan una visión muy diferente de lo que es una condición especial o una necesidad educativa especial, o lo que llaman las discapacidades que a veces también no, no es un término, no me gusta, o no me parece apropiado, me parece que hay ciertas limitaciones, auditivas , física, cognitivas pero es más como una dificultad, una limitación , pero no una discapacidad.

Entonces la palabra como que no me agrada, pero creo que eso ha sido muy positivo para el curso, o sea, los niños tienen una visión. Y se volvieron una red de apoyo tanto para los niños, como para mí.

Investigador 2 : Que bien, digamos que en ese proceso que tú llevas con los estudiantes, que lógicamente tú manejas de todo tipo de estudiantes acá, ¿cómo crees que se da ese proceso de aprendizaje en los niños de inclusión?

Participante 3: Bueno, pues estamos dependiendo obviamente del diagnóstico, los avances son totalmente diferentes, porque son muy particulares, o sea lo que sí he podido percibir en mi experiencia es que hasta el más mínimo detalle es súper importante influyente en el desarrollo académico o social de los niños, porque hay niños que tienen, me pasó una situación por eso creo que fue con un quinto, tenía dos niños y tenían la misma situación, pero eran totalmente diferentes los avances, por el apoyo en casa, por las circunstancias, por su propia personalidad, hay niños que son más espontáneos, otros son más temerosos, otros son más consentidos, otros son más explosivos, más expresivos, entonces todo eso influye en cómo va su aprendizaje, entonces por ejemplo con Tomás he tenido unos logros importantes, el niño sabe leer, sabe escribir, o sea maneja unos procesos, unas bases muy sólidas, que no las ha olvidado, a pesar de la situación que en la memoria, en la atención, él tiene déficit cognitivo, Sarita también tiene déficit cognitivo, ya más moderado, ya más complejo, los dos tienen distonía, entonces esa sola condición ya dificulta el proceso de escritura, porque se cansa, entonces tiene que hacer actividades cortas, más concretas, todavía trabajar mucho en la motricidad fina, pero es una condición ya ligada a su condición física, muy diferente a la condición mental, entonces esos progresos son muy particulares, con Tomás he logrado más avances en la parte académica, la parte de sus conocimientos, con Sarita hemos mejorado la parte de motricidad, de la parte social, tú recuerdas que ella era agresiva, era brusca con los compañeros, y eso ha ido mejorando a nivel que ella ha madurado, entiende mucho más los procesos, lo que es compartir con el otro, el respetar, es respetada, entonces todo eso ha impactado en que ella tenga una

condición más amable con sus compañeros, es mucho más autónoma, antes necesitaba compañía para ir al baño, ella es mucho más autónoma, más segura, el léxico, ha ampliado muchísimo el léxico, ya se le entiende, ya habla mucho más claro, entonces esos logros, de acuerdo a su particular diagnóstico, son muy significativos para mí, entonces es muy particular el avance en cada nivel de ese tipo de cosas, creo.

Investigador 2: Ok, muy bien, pues teniendo en cuenta esa diversidad de estudiantes que tenemos, con sus diferentes situaciones particulares, tú como docente, ¿qué haces para que esos chicos aprendan?

Participante 3: Bueno, pues lo primordial para mí es conocer el diagnóstico, eso es lo primero, saber en qué condiciones están los niños en todo sentido, en su aspecto social, cognitivo, familiar, entonces es como lo primero que, tengo niños con necesidad de educación especial, por favor papito, necesito el diagnóstico, y el último, es el más reciente, como que estén actualizando de ese proceso ya a nivel clínico, o de económicos, entonces ya basándome en eso, pues ya establezco unas metas como muy claras, como una ruta, para saber qué debo trabajar con los niños, igual al empezar siempre el año hago un diagnóstico, hago unas pruebas iniciales para mirar en qué están, desde dónde puedo partir, y ya en base a eso se hace la flexibilización, también con cosas muy particulares que requiere cada niño para su evolución de acuerdo al diagnóstico, y también a la luz del plan de estudios que no se puede dejar atrás el plan de estudios, hay unas temáticas establecidas y eso se puede involucrar, obviamente, de hecho hay muchos temas que los niños pueden ver, manejar, expresar, conocer, entonces es como hacer un compendio de aprovechar, no sacar el plan de estudios, sino al contrario, aprovechar lo mejor posible todo lo que me brinda plantas de estudios para poder hacer una buena flexibilización con los niños, porque no es forzarlo, pero tampoco ponerlo por debajo de lo que es capaz, entonces hago esa ruta

de trabajo y eso me ha ayudado mucho porque ya tiene uno clarísimo, al menos unos propósitos mínimos con esos chicos.

Investigador 2: Ok, y tú como digamos dentro de ese proceso de aprendizaje de los chicos, ¿cómo te das cuenta o cómo sabes que ellos están aprendiendo?

Participante 3: Bueno, la evaluación, o sea la evaluación es constante, permanente, todo el tiempo, digamos que todo lo que se desarrolla en el aula es el 98% de lo que se evalúa, o sea, el trabajo básicamente siempre es el que se hace en el aula, el que tengo experiencia, entonces ya con los niños, obviamente veo los avances, cuando trabajo con ellos solitos, vamos a hacer esa actividad, les apoyo, me preguntan, que no entienden, estoy acá con ellos todo el tiempo para que puedan hacer las cosas, entonces uno de esa manera va viendo obviamente los progresos y va subiéndole un poquito el nivel de la dificultad y mirando obviamente los conocimientos previos, porque en el caso particular de los chicos que yo tengo, la cuestión de la memoria es compleja, la memoria es una memoria a corto plazo, o sea ellos en el momento lo comunican, lo dicen, pero a partir de ese momento ya no me acuerdo, no recuerdo, no tengo muy claro esa idea y hay conceptos un poco más complejos, hablando por ejemplo a nivel matemático, de pensamiento lógico-matemático son los más complejos que no los han podido, digamos, surtir o nivelar, entonces ya cuando no es tan complejo que no lo puedo, entonces lo aterrizo de la manera más práctica para que mediana, ósea últimamente los niños entiendan el proceso, lo que es, por ejemplo Tomás él no entiende en sí lo que es dividir, él no sabe dividir, suma y resta y multiplica muy bien, se aprendió las tablas, pero ese concepto de dividir no lo entiende, pero sí sabe que puede repartir entonces hacemos el proceso ya de que aunque sepa que se puede repartir, que cuantas cantidades, pero si yo le hablo ya del proceso como tanto de dividir en partes no, ósea ya su mentecita ya lo complejiza, entonces tengo que, no es que no vean el tema, sino

hacer, sacar la mejor sustancia de ese tema para que ellos puedan tener algo de ese conocimiento, entonces eso me lo permite la evaluación, porque la evaluación es constante, estoy todo el tiempo con ellos monitoreando, cómo trabajan, qué hicieron, si terminaste, si no, entonces el trabajo básicamente es todo aquí, ósea lo que hagan acá es lo que estoy mirando, no soy muy de tareas, de dejar actividades para la casa, ósea lo que los niños produzcan acá en el aula, eso es lo que se va a levantar.

Investigador 2: Bien, tú enfatizas mucho el trabajo de clase, de lo que haces acá con los estudiantes en el salón, ¿de dónde surgen esas ideas para construir esas clases? Para trabajar con los estudiantes de inclusión, digamos, ¿eso proviene de lo que tú lees, de lo que tú investigas, o porque algún compañero del colegio aplicó esa metodología, o de dónde surgen esas ideas?

Participante 3: Bueno, básicamente de lo que leo, de lo que investigo, como te decía, tengo algunos conocimientos anteriores del manejo de esas dinámicas en todas las situaciones de discapacidad para trabajar con los niños, entonces como que busco recursos también, de pronto como puede ser para mejorar esta situación, con un ejemplo así puntual, incluso estaba investigando otras cosas, mirando como alguna actividad así, para aplicar para el tercer periodo, y encontré lo de las manillitas, y eso es excelente para mejorar la motricidad, la motricidad fina en los niños, Sarita ella a veces trae eso, y ha mejorado mucho, como esa minucia en el detalle, y ya eso lo ve uno cuando ella hace una guía, cuando colorea ,ya no se sale, procura no salirse, maneja mejor los espacios, entonces, por ejemplo, así surgen las ideas, buscando, investigando, pero realmente no, mira que respecto a eso, no ha habido un espacio, o una experiencia que todos los profesores que tenemos niños con necesidades especiales nos reunamos para hablar de nuestras experiencias, eso no ha sucedido, y sería importante, porque mira que cada quien tiene ideas muy geniales, todos

somos maestros, para poder avanzar con los chicos, y hacer cosas novedosas que les llaman la atención, pero es más como autogestión mía

Investigador 2: Ok. Digamos ahí, dentro de todo ese proceso que tú has desarrollado con los estudiantes del colegio, en particular con los estudiantes de inclusión, ¿qué resultados has observado del uso de tus didácticas, de tus metodologías, de tus estrategias? ¿Qué has obtenido de todo eso?

Participante 3: Bueno, yo creo que ha sido, realmente se han visto los avances, hablando de este año que ya está terminando, y he visto que los resultados han funcionado con las metodologías aplicadas para cada quien, de hecho con la mamita de Tomás, ella es una mamá muy pendiente, pero entonces tampoco deja como que el niño sea autónomo en sus trabajos, ella busca como la misma exigencia que los otros compañeros, y con ella tuve una charla expresamente de eso, de que hay que dejarlo que él trabaje, y que evolucione, mirar cómo puede hacer sus cosas, no hay que forzarle, porque me tiene pereza cuando va a escribir, le da una pereza increíble, pero la mamá en la casa lo forza a escribir textos muy largos, entonces eso no tiene sentido, porque es lo que el niño haga, son sus resultados, aparte él se cansa, la disponibilidad que tiene, entonces hay que hacer pausas, él se distrae, este año ha tenido algún deterioro físico, y eso también pues ha influido en su concentración, en su ánimo, y se ve reflejado en el rendimiento académico obviamente, pero creo que las estrategias sí han resultado, , han mejorado mucho en procesos sociales, de autonomía, en su motricidad, en su precisión, en su lenguaje, entonces creo que aplicado a cada uno de los dos casos, sí se han logrado cosas, si han servido para poder hacer como tan puntuales, establecer esa ruta desde el principio de año, que espero cumplir con los niños, qué se puede esperar, cómo puedo trabajar, y pues ya implementar el plan de

mejoramiento y ponerlo en acción, pero creo que sí, este año tuve buenos resultados con los dos niños.

Investigador 2: Digamos, si un docente llega nuevo al colegio, porque es muy frecuente que a estas instituciones lleguen todo el tiempo docentes nuevos, ¿tú qué le aconsejarías a ese docente que llega al colegio nuevo, si ese docente tiene estudiantes de inclusión?

Participante 3: Yo creo que lo primero sería enfocarse en sus niños, en qué clase de dificultades tienen, también ofrecerle una red de apoyo si necesita algo, hablar de ese tipo de experiencias, si él también tiene esas experiencias, como de la parte positiva, porque ya de pronto creo que está un poquito más, digamos ha evolucionado ese proceso de inclusión en los colegios públicos porque hubo un momento en que era como si fuera terrible, como que el maestro lo veía como un castigo, si tenían niños de educación especial se molestaban, había de una vez una prevención, porque como decir, esto implica más trabajo, entonces eso ha cambiado, pero yo lo vi, yo lo vi que sucedía, pues invitarlo antes a disfrutar de esa experiencia, porque creo que es algo muy enriquecedor para uno como maestro, creo que son experiencias que le dan más habilidad, más conocimiento, lo vuelven a uno más empático, y como te decía, eso es muy positivo para nosotros mismos, porque indirectamente, o inconscientemente, ellos adquieren una serie de habilidades sociales, cuando están con niños con necesidades educativas especiales, muchas habilidades sociales que no tienen los adultos, una de ellas es la prudencia, me parece genial, ya saben cómo referirse, cómo hablar, hasta eso, los adultos son súper imprudentes, los niños no, porque están en un ambiente que tienen que respetar y cuidar sus palabras y referirse con respeto al otro, no porque sean los niños de inclusión, sino todos los compañeros, entonces creo que sí se fortalece muchísimo la cuestión de convivencia normal en el aula, yo no he tenido

problemas este año que trasciendan, por ejemplo, la cuestión de la convivencia, creo que eso ayuda , realmente ayuda a todos, me gustaría que disfruten la experiencia.

Investigador 2: Investigador 1, no sé si tienes alguna otra observación o comentario.

Investigador 1: No, agradecerte por la participación, que para nosotros es muy útil en esta fase en la que estamos en la maestría porque sabemos que dispone de tu tiempo para poder acceder.

Participante 3: Gracias.

Entrevista Participante 4

Fecha de entrevista	15 de noviembre del 2024
Nombre del entrevistador	Investigador 1
Modalidad del encuentro	Presencial

Investigador 1: Para iniciar, entonces voy a realizar la entrevista, me presento, soy Investigador 1 Ruiz, yo soy psicóloga de profesión y estoy apoyando ahora a Investigador 2, y vamos con lo de la tesis. Somos compañeros de tesis, entonces estamos en nuestra segunda fase de recolección de datos, que es la entrevista, que en este caso tú accediste a realizar. Listo, entonces vamos a iniciar para hacerlo lo más corto posible. La primera es: cuéntanos, ¿qué piensas sobre la educación inclusiva?

Participante 4: Bueno, pienso que la educación inclusiva en nuestro país ha pasado por diferentes etapas. Digamos que en algunos sentidos se ha involucrado frente al trabajo con los chicos con alguna necesidad educativa especial, por el mismo término de buscar una educación inclusiva. Antes, de pronto, se le brindaban al estudiante unas herramientas que le permitían desenvolverse mejor en su desarrollo, pensando en su futuro. Y en la parte escolar, lo que se ha hecho es una inclusión de tipo social, sí, pero con poco acercamiento a una inclusión donde el chico adquiriera más conocimientos y habilidades que le permitan desarrollarse como individuo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no permite esas transformaciones. Es muy complicado atender 40 chicos y, además, atender dos o tres con una necesidad educativa especial, cuando es complicado atender a los demás. Entonces, si intentas atenderlos de una mejor manera, tendrías que descuidar al resto de la población de

cierta forma, si quisieras hacer un buen trabajo. Lo que se puede hacer es lo que el sistema permite hacer nada más.

Investigador 1: Y frente a ese concepto de educación inclusiva, ya nos hablabas un poco de qué pensabas. Ahora, cuéntame un poco de qué sientes frente a esa inclusión.

Participante 4: Creo que, como docente del sistema público, a veces me siento mal con mi quehacer frente al trabajo con los chicos. Yo tuve la experiencia de trabajar en Compensar durante seis años, y trabajé con población especial en programas especializados. Participé en las Olimpiadas FIDES, un proceso que, si se lleva a cabo de una manera más consciente, donde uno ve los frutos del trabajo que uno realiza y le tomas amor a esta población. Pero aquí, en la parte pública, es muy difícil hacer un buen trabajo. Te sientes como que no estás aportándole mucho a la vida de esos individuos, más allá de tratar de ser una buena persona, tratarlos bien y no generar un rechazo como el que enfrentan en este tipo de ambientes. Entonces, son sentimientos encontrados frente a la labor que uno debería estar haciendo con esta población.

Investigador 1: Y ya hablando un poco más de ese comportamiento, ¿qué tipo de comportamientos tienes frente a la inclusión? Por ejemplo, tienes un estudiante de inclusión, y tú desde tu área, ¿lo trabajas de esta manera o de otra manera?

Participante 4: La verdad, aquí lo que trato es de ser muy flexible, más que modificar el tipo de actividades. En algunos casos lo hago, pero, como te decía, es muy difícil porque se presentan diferentes necesidades. No es una necesidad en específico. Entonces, trato de que ellos participen de alguna manera en las actividades. No teniendo en cuenta los resultados que espero de un desarrollo técnico frente a algún deporte o que se destaquen frente a las habilidades físicas, pero sí que de pronto puedan mejorar algunas de sus capacidades en lo posible. Por lo menos, que no estén quietos todo el tiempo o que no se aíslen del grupo.

Trato de que el grupo trabaje con ellos, que se sientan como parte del grupo, más que enfocarme en el desarrollo de alguna habilidad específica.

Investigador 1: Y frente a tu experiencia con este tipo de estudiantes, con los estudiantes de inclusión, ¿cómo describirías que ha sido tu experiencia?

Participante 4: Como te decía, he tenido dos puntos de vista muy diferentes. Digamos que la experiencia en el sector privado fue muy enriquecedora, aparte de que teníamos capacitaciones frente a este tema. Allí, las personas estaban enfocadas en aprender una disciplina deportiva específica, y se les daba toda la atención para que desarrollaran esas habilidades, además de la interacción social. Era un espacio muy bonito, compartir con ellos un almuerzo, un refrigerio, estar con ellos desplazándose en diferentes escenarios y en competencias como tal, lo cual es un aspecto muy chévere. También el contacto con las familias y la afinidad que uno logra tener con ellas. Los avances que las familias ven en sus chicos los motivan a seguir con el proceso. Aquí, en el sector público, es muy diferente. La interacción con los padres es muy escasa. Los papás no están muy al pendiente de los procesos de los chicos de necesidades educativas especiales. La inclusión es difícil porque depende de muchos factores, entre ellos que el grupo acoja al estudiante de manera agradable, que no lo rechace. Esto es difícil porque, desafortunadamente, los adolescentes forman grupos, tienen intereses distintos y dejan un poco relegados a estos chicos. En primaria he notado que los niños son un poco más acogedores, no ven barreras para socializar con los chicos con necesidades educativas especiales, pero con los adolescentes es diferente. Desafortunadamente los chicos quedan un poco relegados entonces uno trata de que el grupo los apoye, esté pendiente, pero es complicado, no hay herramientas. Sobre todo en la parte de la capacitación, el sistema público en el tema de inclusión tiene muchas falencias ya que no proporcionan personas de apoyo o personas especializadas en inclusión

e incluso han tratado hasta de quitar, pero ni siquiera se dan las condiciones básicas para que al menos los docentes se sienten identificados con esta temática, entonces acá los chicos no tienen ese espacio donde ellos puedan reforzar algunas capacidades o habilidades que ellos necesitarían reforzar, de manera particular entonces ese sistema no ayuda a que el niño pueda desarrollar de verdad todas sus capacidades. se quedó en una inclusión de tipo social, como alguien más que está con ellos en el salón de clase, claro está que se considera el plan, los ajustes que se hacen, en donde es muy difícil que lo hagan o realicen a conciencia, que se trabaje de una forma consciente, por lo mismo que la cantidad de estudiantes no permite a veces hacer la flexibilización como uno quiera hacerlo, por que de pronto no hay el espacio, el tiempo, es muy complejo

Investigador 1: ¿Y qué papel ha tenido esta institución en la que actualmente laboras con los estudiantes de inclusión?

Participante 4: Siento que, en los últimos dos años, se ha empezado a hacer un trabajo bonito con los chicos. Las personas que están encargadas de la parte de educación especial han tratado de hacer ese apoyo al trabajo, aquí se hace como un tipo de feria empresarial, se ha involucrado a los chicos con necesidades educativas especiales, este tipo de actividades les ha llamado la atención, esto les ha permitido sentirse importantes, han desarrollado productos, habilidades comunicativas y sentirse parte de un proceso. Creo que ahí, se ha logrado bastante, creo que se ha hecho un trabajo bueno, creo que vamos por buen camino, pero que es un trabajo que no está ligado, aún falta articular esto con todas las áreas de la educación de manera transversal. Todavía no está completamente ligado a la formación que ellos reciben en otras áreas. Pienso que vamos por buen camino frente a eso, también recordando tiempo atrás hay chicos que he tenido de pronto con alguna discapacidad física, pero que les gusta mucho el deporte, hemos visto que ellos, sin importar eso, se

involucran con sus compañeros, yo tengo un chico que tenía una hemiplejía, pero él se desarrolló como si no le faltara nada y he escuchado que ahora juego a nivel profesional, entonces digamos que hemos visto pequeños casos de eso, en donde se ha potenciado y fortalecido esa habilidad y ha sido bonito.

Investigador 1: Ahora hablemos de tu labor como docente. ¿Cómo ha sido para ti ser docente de estudiantes de inclusión?

Participante 4: En el ámbito público ha sido difícil. Ha sido un choque porque venía con un conocimiento previo, que siento que la mayoría de mis compañeros no tienen, ya que trabajé en el sector privado con diversos tipos de necesidades educativas. Mi experiencia en el sector privado me dio muchas herramientas, pero que a pesar que me dio esas herramientas aquí no ha sido fácil usarlas. Los espacios, los tiempos y los grupos no se prestan para ello. Además, la motivación de los chicos no está muy dada a estudiar ni a aprender. Aunque tenemos una población bonita y manejable, son buenas personas, la disciplina y el compromiso con el estudio no están muy presentes. Entonces, te desgastas más tratando de cuidarlos, muchas veces terminas enseñando lo básico y haciendo lo mínimo porque los estudiantes regulares, que tienen muchas más posibilidades, tampoco están dando su máximo potencial. Con los chicos de inclusión, trato de ser más flexible frente a los resultados, ya que con las educadoras especiales tratan de hacer algunos ajustes en los casos en los que hay necesidad, aunque sean más de tipo de lectoescritura, no hay tantos de discapacidad física, es muy leve, entonces en ese sentido el trabajo que se puede realizar en ese sentido es el mismo para todos, lo único que se tiene en cuenta es ser más flexibles frente a esos resultados que puedan tener esos chicos. Si creo que hace falta mayor compromiso a pensar de las barreras que se presenta en la institución, en donde se sacan muchas más excusas, creo que en ese sentido si se puede hacer algo más. pero eso ya

depende de cada uno, entonces eso sí ha estado en mi pensamiento, el hecho de que se sobre el tema, eso me hace pensar que puedo aportar algo más, solo que aveces uno cae en la monotonía en la costumbre y eso genera que solo quieras mantenerte y llevar las cosas lo más normal posibles, pero si hace falta la responsabilidad de trabajo frente a ellos.

Investigador 1: ¿Cómo crees que es el proceso de aprendizaje de los estudiantes de inclusión?

Participante 4: A nivel general, creo que se están formando chicos con muchos vacíos de aprendizaje en las diferentes áreas. Es importante buscar herramientas que favorezcan esos aprendizajes dependiendo de las necesidades de cada uno. A veces seguimos con métodos tradicionales, clases magistrales que no se ajustan a las formas de aprender de estos chicos, lo que genera que se tenga un impacto frente a eso. Creo que se debería trabajar más en aprendizajes vocacionales en la institución, así como por ejemplo del emprendimiento, algo que les sirva para la vida, porque muchos no van a desarrollar una carrera universitaria, como hay otros que sí, todo depende de la necesidad que tengan. También se debería potenciar aprendizajes que les ayuden en diferentes contextos, como en el trabajo o en su vida diaria. La institución debería enfocarse más en aprendizajes prácticos y de vida que realmente les aporten a su desarrollo. Se debe mirar el deseo de cada uno y mirar esos aprendizajes que a ellos si les van a ayudar más en el desarrollo de vida.

Investigador 1: Comparando los estudiantes regulares con los de inclusión, ¿crees que los procesos de aprendizaje son los mismos?

Participante 4: No, no son los mismos procesos de aprendizaje, ni siquiera entre los mismos estudiantes regulares. El aprendizaje depende de múltiples factores: sociales, familiares, y del proceso que el niño ha tenido a lo largo de los años. En el caso de los estudiantes de inclusión, la parte cognitiva puede dificultar algunos procesos de aprendizaje. Hay niños

con problemas de escritura, lectura o matemática, la parte lógica que afectan su aprendizaje de acuerdo a los estándares que el Ministerio establece en cada una de las áreas. Por eso es necesario flexibilizar esos procesos.

Investigador 1: Tú, como docente, ¿qué haces para que tus estudiantes aprendan?

Participante 4: Trato de facilitar espacios de aprendizaje según los conocimientos específicos que manejo, sobre todo en la parte deportiva y de conexión física. Propicié espacios que llamen su atención, considerando las habilidades que deben desarrollar de acuerdo a su edad y etapa. Digamos que yo estoy para facilitar esos espacios con ellos. Si detecté falencias o dificultades en ese proceso de aprendizaje, hago trabajos específicos para que mejoren sus cualidades físicas, su conciencia corporal, desarrollo de la técnica para algún deporte en específico que les llame la atención y su motricidad.

Investigador 1: Frente a esas estrategias didácticas y metodológicas, ¿cómo las orientas para que los estudiantes adquieran los saberes específicos?

Participante 4: Trabajé mucho en la parte práctica. Prefiero que aprendan jugando o haciendo, más que el concepto o la teoría, obviamente también lo exijo, en esta parte primero hago que tengan un reconocimiento de la teoría por medio de un trabajo, sobre todo con chicos de secundaria, ya con los chicos de primaria enfoco las actividades en la práctica a través del juego, para que exploren su corporalidad y desarrollen habilidades como la lateralidad. Además, busco que sean conscientes de las reglas, aunque no siempre se cumplan todas al jugar. Lo importante es que aprendan a interactuar y a trabajar en equipo, todo esto dependerá de la etapa debido a que esto permite adaptar las estrategias. También intenté fomentar el trabajo en equipo, pues creo que es esencial. Prefiero evitar trabajos individuales; en su lugar, trato de que aprendan colectivamente o al menos en pareja.

Investigador 1: ¿Cómo sabes que los estudiantes de inclusión están aprendiendo?

Participante 4: Es muy muy difícil, por lo que contaba del sistema como está diseñado, pero cuando ves pequeños avances en su desarrollo motricidad o en su postura corporal, sientes que está sirviendo. Por ejemplo, si un estudiante mejora su postura o su seguridad al interactuar con sus compañeros, sabes que hay progreso, en algunos casos es más fácil ver esos avances. Sin embargo, en casos más complejos, como los que tienen dificultades cognitivas, esos avances son más lentos o no se dan como uno quisiera o deberían darse.

Investigador 1: ¿De dónde surgen las ideas para construir tus clases?

Participante 4: Es un conjunto de cosas, de mi experiencia de vida, de mi formación académica y de mi trabajo en el sector privado. Desde pequeño practiqué deportes gracias a mi familia, y eso influyó mucho en mi carrera, ya que jugué de todas las cosas en mi niñez, en la calle, exploré muchas cosas. También he tomado cursos sobre habilidades motrices, estimulación temprana y desarrollo físico. Mi trabajo en el sector privado con Compensar fue una gran escuela para mí, especialmente por mi contacto con población especial, ya que hice un trabajo desde la gestación hasta niño de 12 años en habilidades motrices, en estimulación temprana en el desarrollo motriz, entonces para mí eso fue una escuela gigante, además de darme la posibilidad de trabajar con la población especial, entonces aprendí a trabajar con ellos en fútbol en natación aprendí a trabajar con ellos en competencias en las olimpiadas FIDES, pero como te digo que al llegar aquí fue estrellarme con una realidad que no permite trabajar de la misma forma con estos chicos. Todo esto me permite orientar mis clases, además de buscar referencias teóricas y mantenerme actualizado con las nuevas tecnologías en educación física, cosas que ya están establecidas que solo tiene que ejecutar, que tiene que poner en práctica.

Investigador 1: ¿Qué resultados has observado al aplicar estas metodologías y estrategias con estudiantes de inclusión?

Participante 4: Cuando llegué, noté muchas falencias en el desarrollo motriz y estado físico de los estudiantes de secundaria. Inicié con trabajo de acondicionamiento físico y promoví actividades como los inter cursos, que se habían perdido en el colegio, en donde se empezó a mirar los gustos y poder reforzar dentro de los espacios esas habilidades y abrir más posibilidades con nuevos deportes, con deportes que digamos no se trabajaban dentro de las escuela, traer otro tipo de habilidades diferentes al fútbol que digamos es lo que lógicamente conocen y que ellos mismo reconocen que ellos mismo necesitan de otras habilidades no para competir pero si para una necesidad en su vida cotidiana o compartir en un grupo social en un determinado lugar. He introducido deportes innovadores más allá del fútbol, y he trabajado habilidades prácticas para su vida cotidiana, como saltar, trepar o simplemente moverse con más seguridad. poner esas habilidades y aprendizajes al servicio de la vida, el saber para qué sirve ese conocimiento, el saber la utilidad en la propia vida. Estos aprendizajes les sirven no solo en lo deportivo, sino también en lo social. Aunque hemos logrado avances, todavía hace falta más compromiso y recursos. La falta de material didáctico limita mucho lo que podemos hacer, y eso afecta el aprendizaje de los chicos, el no tener algo diferente a lo que comúnmente se encuentra en otros colegios, esos detalles nos hacen estar por debajo con otras instituciones que sí cuentan con eso y que pueden potenciar mas habilidades en los chicos. .

Investigador 1: Por último, ¿qué sugerencia le darías a un docente nuevo que llega al colegio y tiene un estudiante de inclusión?

Participante 4: Que esté dispuesto a abrir su mente, a aprender y a trabajar con esta población. A no caer en el vacío que caemos todos de excusarse diciendo que no le han

enseñado, lo que termina en una réplica de los mismos modelos de siempre, hay que tener en cuenta que se puede hacer algo. Con lo que tiene y lo que le ofrece el espacio, puede aportar su granito de arena, si está dispuesto a hacerlo. Es importante que el docente haga sentir a estos chicos como parte del grupo, que los empodere y potencie sus habilidades, incluso si no son las que más se destacan, lo que les permite generar una seguridad para su vida.

Investigador 1: Ok, muchísimas gracias por permitirnos este espacio.

Participante 4: Gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre estaré dispuesto a apoyar y aportar en lo que sea posible.

Entrevista Participante 5

Fecha de entrevista	13 de noviembre del 2024
Nombre del entrevistador	Investigador 1
Modalidad del encuentro	Presencial

Investigador 1: Entonces vamos a iniciar lo más pronto posible para no robarte tanto tiempo. Mira la primera pregunta, es, cuéntanos, ¿qué piensas sobre la educación inclusiva?

Participante 5: Bueno, desde el pensamiento personal te voy a hablar como sujeto y no como profesional. Bueno, creo que desde la parte de la educación inclusiva es como una oportunidad para, para que las personas que tienen ciertas condiciones puedan demostrar que son buenas en otras habilidades y en otras destrezas, yo siempre he pensado que ellos desarrollan algo más. Sí, bueno, por eso te digo hablo desde lo personal porque lo he vivido de pronto en actividades deportivas, casualmente lo que acaba de pasar con las niñas que ganaron en fútbol femenino, veres que esas niñas con esa discapacidad ver un fútbol de ciegos. Todo eso, a mí me sorprende un montón, o sea, es algo que me impacta. Y desde la parte profesional ya desde el campo de la educación, obvio, aparte de ser un derecho y que es algo que ellos lo merecen desde cualquier perspectiva, es algo fuerte, o sea, como educadora te lo digo, no es fácil. Nosotros inclusive hacemos ejercicios donde nos toca pegarles las actividades para que ellos los vean. No soy muy emotiva con ellos, pero ellos sí lo son. Entonces, a veces dependiendo obvio de su tipo de condición, porque no son las mismas. A veces el hecho de que tengas que todo el tiempo estar apreciando lo que está haciendo. Cuando uno está acostumbrado a que tráigalo cuando acabe, entonces es entenderlo y es un proceso. A nosotros no nos educan para eso, por ejemplo, en mi campo

que es un campo muy técnico, a nosotros nunca nos dijeron, tú te vas a enfrentar a este mundo, sino nos lo han por así decirlo impuesto. Y ha sido una tarea de una u otra manera difícil, pero un reto que uno toma al ver que al final llegues en al menos profe te quiero, o sea te lo juro. Entonces uno siente sí uno siente cuando ellos te dicen algo que ya ellos no saben, por ejemplo, no sabían mover el cursor y que lo puedan hacer. Aunque es un clic cada avance por mínimo que sea tú aprendes a valorar sí y entiendes el proceso de ellos. Entonces es mi perspectiva. Desde la pregunta que haces es eso desde lo personal y lo profesional.

Investigador 1: ya qué hablabas de esa emoción ¿cuáles son esas emociones que tú puedes identificar cuando hablas de esa educación inclusiva?

Participante 5: Bueno, antes sentía como mucha ansiedad por el mismo desconocimiento. Entonces, a veces siento como, ¿Como miedo de hacerlo mal?. Sí, el hecho de que tienes que cuidarse con los chicos con condiciones porque no quiero hablar de normal o anormal, no me parece que sea un término. ¿A veces se cuida en términos que pueden llegar a herir o generar alguna susceptibilidad en ellos con ellos? Me parece mucho más cuidadosa la expresión, ¿no?. Entonces, ese miedo a usar de pronto alguna expresión que uno diga uy, en el caso de hacer de la actividad del hacer, en el caso de ellos, verlos reírse, verlos ganar, verlos. O sea, eso genera un gozo interno muy bonito. O sea que uno llega a algún espacio y uno dice no, imagínate que hizo esto y tal cosa. Entonces se vuelve como una parte de tu experiencia, entonces te saca como esa felicidad, esa alegría de poderlo transmitir. Eso me parece muy bonito. Me genera también cierta frustración, a veces cuando en los espacios, porque me ha pasado acá trato de involucrarlos dentro del grupo y no lo logré, o sea, rechazos constantes. Constante, entonces yo traté de decirles a los chicos, vamos a trabajar así y pum queda solo yo, no, tú vas a trabajar acá y en la cara. Y por más que yo me haga

con ellos, sí, entonces me ha costado, he optado, no sé si está bien, o sea, yo lo hago. Por eso digo desde el desconocimiento, porque si de pronto conozco algunas aplicaciones tecnológicas en ese mundo, pero desde el desconocimiento, si lo hago es porque a veces no quiero que esté presente cuando hablo con ellos, sí, entonces trato de evitar que les gente le digo, no, hazme un favor y vas y traes algo y pum de una, ¿qué pasó?. O sea, esto no se hace, nosotros estamos sí tenemos y ya los chicos como que son un poquito receptivos, no sé. Bien, pero para mí no estaría cómodo hacerlo delante de él. Entonces son cosas que he hecho desde la misma edad. Lo mismo que te digo del desconocimiento. Entonces a veces eso me genera esa frustración, como digo, porque no puedo involucrarlo como si fuera un trabajo normal en equipo. Entonces es un juego de emociones constante todo el tiempo y por lo que te digo llevarse experiencias bonitas que a veces te nutren, como hay otras que a veces te ponen a retarte un poco más.

Investigador 1: Entonces ya retomando un poquito. Ya nos hablaste de esa emoción de eso que pensabas y cómo es tu comportamiento cuando te enfrentas a esos estudiantes de Inclusión, cómo lo podrías describir.

Participante 5: Bueno, yo soy una persona muy observadora y como te das cuenta tengo mucho carisma. O sea, no soy tan antisocial por decirlo así, eso me ayuda mucho normalmente. Siempre los observo mucho cuando me los asignan a nosotros. Previamente nos dicen qué niños tienen ciertas condiciones y demás, entonces yo los analizo mucho y arranco como si él fuera de la misma capacidad y de las mismas habilidades. O sea, para mí el equipo es completo y trabajo con ellos de la misma manera. Pero cuando ya veo que no es el rendimiento que yo espero, de pronto no entiende lo que yo estoy explicando o el proceso no avanza al nivel de los demás. Me toca transformar el material siempre, o sea, siempre me toca hacerlo y a veces enfrentarme a entender que todos tienen que hacer que

una fórmula en Excel funcione, pero que con él solamente al menos que le aplique un color a la celda. Para mí eso es entonces es ese es como el enfrentamiento. Desde la parte del conocimiento de que por decírtelo así entre profesionales, por mínimo que sea su avance, o sea, tiene que tener un valor muy grande. Sí, entonces ese es como el primer enfrentamiento de entender que puede durar todo el mes pintándome la celda hasta que por fin me puso el borde. Eso lo tengo que valorar. Eso lo he entendido. Además que venía de una formación de pronto un poco más exigente porque trabajaba con chicos grandes en el Sena, los de la noche. Entonces a ellos uno ya les dice y así sale y ya uno como que ya deduce que todo se lo pueden hacer. Entonces entender eso sí, ese es como el primer aspecto al momento de enfrentarme y eso ya me ha cambiado. Me planifica las clases de ahí en adelante un montón. Y mi objetivo siempre ha sido nunca aislarlo. Eso sí, lo tengo totalmente claro, nunca se hace allá, y si se hace solo. En cualquier momento es "Ah, me haces un favor y llevas esto" y ellos me miran, yo digo "¡Vaya!", entonces es como que al menos interactúen porque ellos a veces no hablan. Muy callados, entonces, como que me miran y yo digo "¡Recíbele, recíbele que te va a dejar copiar!" y ya sea algo así, entonces trato como que haya algunos encuentros entre ellos. Ese es como el primer choque desde la parte de la formación.

Investigador 1: Listo, perfecto, y entonces ya entrando un poco más a esta experiencia que has tenido, ¿cómo ha sido esa experiencia directa con estos estudiantes?

Participante 5: Bueno, yo la experiencia la catalogo como un crecimiento profesional muy grande. Sí, yo puedo decirte que en el ámbito de la educación y más en este espacio en el que nosotros estamos, hay muchos compañeros que se rehúsan a eso y, pues, de los comentarios en los pasillos es "No, pero es que nosotros, ¿por qué? Que no sé qué tanto". Que llegué a pensarlo, sí, o sea, te lo digo yo. Dije, pues sí, porque yo sí para ser

profesionales en educación especial. Pero después entendí que es el mundo, o sea, realmente. Como mamá también te puede tocar como. En un espacio de x o y conferencia te puede tocar, o sea, no puedes eliminarlo porque es un espacio abierto y el mundo es un mundo para todos. Entonces enfrentarlo al principio sí fue difícil. No soy de las que, pues, que mire a ver qué hace, no puedo, o sea, no para mí era muy difícil eso. Entonces desde mi experiencia ha sido un reto el hecho de poder vincularlo dentro del conocimiento del área. Que las actividades sean diferentes. Nosotros lo llamamos como proceso de flexibilización. Entender también a las otras compañeras. ¿Yo soy demasiado sensible, entonces yo las veía que ellas a veces hablaban muy fuerte? Sí, pero ellas me decían, "No, profe, es que mis compañeras me decían, toca hablarles así", y yo, "No". Pero me dijo, "No, a veces sí toca porque ella lo sabe desde su profesión", y yo era, "Bueno". Entonces eso me cuesta, sí, porque debo quitarme esa vaina de pensar que es un pesar o pensar que "No, pobrecito". No, nada. Entonces con ella lo aprendí, sí. Entonces, "Pero siéntate, yo ya te dije que tenías que hacerlo y no lo hizo y punto". Entonces no. Sí, entonces entenderlo, eso ha sido fuerte, o sea, tener que el trato como de que se le va a exigir le tiene que exigir igual.: Entonces antes era un poco más noble, como "No, no te preocupes", no, nada o sea igual. O sea, la dirección tiene que ser para todos, así. Entonces, desde la experiencia es enfrentarme al aula.: No, no sé si de pronto mis experiencias han sido más con estudiantes con necesidades educativas más bien desde la parte cognitiva. De pronto algunos con multi... ¿cómo es que les dicen? ¿Multicapacidades? ¿Discapacidades múltiples?, Sí, he tenido chicos también así, pero siempre lineales a la parte cognitiva. Solamente tuve el caso de una chica que leía los labios. Pues auditivamente no, no, pero ella siempre se hacía adelante y me decía, "Profe, mírame", y ya yo, "Sí". Era una chica que tenía un problema social muy fuerte. Ella me decía que por qué le decía bella o hermosa. Sí, yo a las niñas les digo, "Dime bella tal

cosa" o "corazón". O sea, no siempre los he tratado muy bien. Entonces ella me decía que no era bella, y yo le decía, "Sí eres bella, todas somos bellas". Entonces le daba el ejemplo de las flores y le decía que hay flores que a mí no me gustan y otras que sí me gustan, pero todas las flores son bellas. Entonces ella lo entendía, era cómo por ese lado. Una vez me dijo que nunca nadie le había dicho que era bella. Entonces cosas como esas, a veces uno dice, si uno se siente cuando no le dicen algo, o sea, es fuerte. Entonces esa experiencia también de vincularlos así igual como el trato a los demás y enseñarles a ellos que también los pueden tratar así. Desde la experiencia eso. Poco a poco se va acumulando el trabajo.

Investigador 1: Entonces ya hablando un poco más de esa institución en la que laboras, en tu trabajo con estos estudiantes que tienen capacidades diversas, ¿qué papel ha desempeñado esta institución?

Participante 5: Bueno, el colegio cuenta con profesionales en el área. Nosotros tenemos dos compañeras de pedagogía especial que se encargan específicamente de esos grupos. Ellas hacen como su seguimiento desde la parte médica, nos cuentan cuáles son, qué debemos tener en cuenta, bueno, nos dan como una guía y pues uno atiende esa guía y con el transcurso del día a día, nosotros también aportamos. Porque, por ejemplo, ellos dicen, "Ella, sabe leer y escribir", y uno se da cuenta que no. Bueno, entonces nosotros empezamos a aportar a eso mismo. No mira que le noté tal cosa y tal otra, no sé qué. Siento que entonces empieza a ser el aporte que uno hace durante la formación. Entonces, ese es el trabajo que hacemos con ellas. Lo que el colegio da, a mí personalmente, me parece que el colegio sí tiene esa deficiencia en eso. Yo siento que de pronto se podría aportar más en otros aspectos, en espacios, en herramientas. Por ejemplo, yo que conozco la parte tecnológica, tecnológicamente ellos podrían contar con muchas herramientas que no las tienen, A ellos, por ejemplo, se les favorecería más tener acceso, no sé, a un computador,

una tablet, en la cual uno pudiera tener una comunicación con ellos porque es un elemento que les permite tener ciertas aplicaciones y que les ayudaría en su formación. Creo que hay una falencia directamente desde el colegio. Otra cosa que también identifiqué es que, por ejemplo, las compañeras se centran mucho en un trabajo muy administrativo. Sí, entonces, qué es el cuento del papel, que hay que subir la evidencia, que el documento, que no sé qué, y descuidamos más una parte más del ser. Sí, entonces siento que a veces se centran mucho en eso y descuidan como esa parte humana de ellos, de que puedan dimensionar que así como nosotros hoy estamos de buen genio y mañana no, ellos también les pasa. Sí, entonces siento eso, que hay una falencia en esa parte también. Otra cosa que también siento es que no sé cómo funciona el proceso, ya yo no quiero juzgar el trabajo de ellas, quiero dejar eso muy claro. Pero lo que yo percibo es que a veces como que "Estas son las condiciones que tienen, mucha suerte", si literal o sea pasa eso. Entonces te voy a dar un ejemplo muy común que paso en este espacio, entonces ellos que son tan curiosos y creo que ellos tiene, o bueno he aprendido o leído eso, algunas tienen unas condiciones sexuales o a una atracción a ciertas cosas diferentes, como que hay un descuido durante el año, entonces llegan a la entrega de notas y las profesionales dicen, "cómo así que va perdiendo, que paso y así", y yo varias veces les dije que pasaba esto y esto y esto y jum, entonces siento eso que a veces parece que no se les hace un seguimiento constante, y creo que ellos lo necesitan, si un chico regular le pasa. Otra falencia es más como una condición social o para nosotros es una variable muy difícil tratar son las familias de ellos, entonces ellas no tienen un apoyo constante, la mamá o el papá también tienen una condición, entonces pienso que debería también haber un apoyo a las familias externamente también debería existir, si como colegio queremos vincular estudiantes con condiciones educativas especiales también debería haber un trabajo con las familias, no sabemos en qué

condiciones están ellos, además el rechazo externo siempre va a estar, y ellos a veces encuentran estos espacios como lugares seguros. entonces avances el hecho que tú los entiendas, y ellos vean un avance o un progreso y que la familia llegue y le diga “no pues eso que es, eso no es nada”, entonces eso trunca el proceso de una, entonces nada eso es así. Eso es desde el colegio lo que yo percibo.

Investigador 1: Entonces, ya entrando más en tu experiencia personal, ¿cómo ha sido para ti ser docente de estudiantes inclusivos?

Participante 5: Bueno, como te mencionaba ahorita, es un reto. A ellos, por ejemplo, en mi área, les impacta mucho este espacio. Les gusta este espacio. Entonces concentrarnos en algo a veces es difícil. Si entonces ellos necesitan y pum y sacan y se ponen a ver vídeos, ellos tienen como que la idea que esto es como para distraerse, entre ellos pasar el tiempo, entonces cuando les enseño que pueden hacer cosas, el impacto es diferente. Por ejemplo, "No, profe, toca hacerlo en el mismo programa", y eso me parece desde el área interesante. Como docente siento que debo formarme. Nosotros deberíamos realmente formarnos todo el tiempo y más en el campo de la tecnología, que avanza todo el tiempo, pero además de eso siento que la formación desde la inclusión tiene que darse, Casualmente mente este año tomé unos cursos con la Secretaría de Educación sobre herramientas tecnológicas para estudiantes con discapacidades, y obvio hay demasiados cursos y me ayudó a entender muchas cosas, y le abre a uno el panorama. Me permitió comprender mejor la terminología, cómo referirme a ellos, y evitar términos que puedan ser ofensivos. Cosas por ejemplo como el ciego que uno no lo debería utilizar, cosas como esas que a primera vista se ve normal pero cuando lo empiezas a entender dices, pues sí, todos tenemos condiciones en algo, y como personas a veces nos centramos como en eso físico, desde lo que conocemos simétrico en el cuerpo que en alguno casos no está ahí e impacta. Igualmente siempre lo

anormal va a impactar, yo les decía “si ustedes ven una pared blanca y le ven una mancha negra, ustedes no ven la pared blanca ven solamente la mancha negra”, entonces eso siempre va a estar ahí. Desde la docencia lograr que no solo mi cabeza lo entienda sino que además lo entiendan las demás cabezas que estoy formando, es fuerte, entonces si es un reto que está y no para, entonces no te voy a decir que hay que ya se formar, por qué no eso es constante.

Investigador 1: Ahora ya refiriéndonos un poco más al proceso de aprendizaje ¿como crees que se da este proceso de aprendizaje?

Participante 5: Eh con ellos, yo te puedo decir que la realidad es que es un proceso individual de cada uno, no puedo generalizar a los estudiantes de inclusión, debido a que normalmente se hace una planeación para noveno y nosotros siempre deducimos que ellos todos van a aprender de la misma manera con la planeación que yo estoy haciendo, esta es mi guía de trabajo para todos, con ellos he aprendido que no, e incluso hasta con los otros chicos me preguntan o tiene dudas, entonces a veces uno se replantea, bueno hasta de pronto la guía no esta bien hecha, en algo estoy fallando, pero entonces ahí viene los tipos o modelos de aprendizaje, y demás, de cómo ellos pueden aprender algo visualmente, otros textualmente, otros requieren de las dos, otros solamente hay que hablarles, eso es un conjunto de elementos en los cuales yo siempre lo he tenido en cuenta, incluso desde mi formación docente sobretodo desde la maestría. Es que uno siempre debe despertar todos los sentidos en la educación, osea tu no puedes darle al chico algo para que el lea y ya, sino esa lectura necesita una imagen, puede tener un sonido, te puede permitir interactuar con alguien de pronto desde el tacto, si de pronto se involucra el gusto mejor, pero siempre debe haber no solamente un sentido sino más. Para así tener una concentración específica, porque si alteras solo un sentido se va a distraer, y con ellos desde la educación pasa

mucho, creo que debería uno identificar cual es esa habilidad más desarrollada para estar ahí, entonces desde mi formación, me he dado cuenta que hay chicos que no les gusta en computador, no les gusta prefieren dibujar, entonces ahí ellos aprenden dibujando, ¿que es el computador?, para qué sirve, y cuando está en la comisión pues uno lo defiende, pero es que el ya sabe que es un computador el ya sabe sus parte, el lo ha hecho, y te podrán cuestionar que solo lo dibuja, pero es que hay que reconocer que es su forma de aprender, entonces esa aparte. Entender que la forma en la que puede aprender es diferente y que debo acomodar el modelo, lo hago, en lo que puede compartirse así desde esa perspectiva del aprendizaje lo veo así. Las notas, hay algunos que no les importa que calificación les des, hay otros que prefieren que les digas, es decir no es tanto cuantitativa sino cualitativa, entonces a veces uno solo reconoce lo que hizo y ya, no hay necesidad de decir lo que se saco, por que eso parte de su felicidad. Las cositas que ves pegadas asi, son para los chicos de inclusión, los chicos de necesidad educativas especiales, por que a ellos les gusta llegar y verlo, por que el que hagan cosas y exhibirlo lo aprecian mucho, la forma de evaluación no puede igual, asi como ellos vienen y les dices tu nota es 2.8, ellos dicen bueno, entonces ese impacto en evaluar, desde el aprendizaje y la docencia es algo que toca seguir aprendiendo un monton.

Investigador 1: Y ya hablando un poco más cómo de estas estrategias didácticas, metodologías, que empleas directamente ¿Qué estrategias específicas empleas en tu aula para que aprendan?

Participante 5: Yo vinculo mucho los sentidos en las actividades. Entonces lo que yo hago, dentro de las actividades que realizo con ellos identifiqué o lo observó, ya alguno te hablan otros no tanto, entonces identificar como ciertas cosas que le guste hacer, entonces si les gusta pintar por esa línea, si les gusta cantar entonces le enseñó podcast, mi área de trabajo

es bastante amplio, por eso amo ese espacio de la formación en tecnología e informática, no tanto por los equipos sino por las posibilidades que abre. Puedes hacer un sin fin de ejercicios, entonces al identificar cual es su fuerte y apartir de eso va la formación, si mi objetivo es que ellos aprendan a manejar excel básico, con el también tengo que identificar hasta dónde llega su excel basico, soy muy flexible a adecuar la guía al ejercicio, tambien tengo casos en los que me dice, profe esto no me gusta, o no hace nada, y uno pregunta el porque y ellos responden por que no me gusta, no quiero, entonces buscar otra cosa para que pueda hacerlo, normalmente cuando ellos están haciendo lo que nos les gusta, están haciendo otra cosa que sí les debe estar impactando más, entonces me pego a eso, pregunto qué están haciendo, escuchando, a bueno entonces ahí empiezo a trabajar la secuencia de la canción, vamos a trabajar pensamiento algoritmo con la secuencia, si ves que la canción tiene como una letras que se repiten al final para que tengo un ritmo, si entonces sácalas. Entonces ahí juego con lo que están haciendo, pero esto es inmediato, porque si lo pierdes en ese momento no hay vuelta atrás. Algo que si se me dificulta mucho es el trabajo en equipo, el vínculo con roles dentro del espacio de formación con los compañeros es algo que tengo que mejorar un montón.

Investigador 1: ¿Y tú crees que hay alguna diferencia entre los estudiantes de inclusión con los niños regulares?

Participante 5: Las metodologías, parten siempre de una base común, osea yo arranco con el ejercicio para todos los chicos, los ejercicios de los estudiantes regulares, para mi en el primer impacto también son regulares, ya si mi ejercicio no funciona y miro que efectivamente no les sirvió entonces busco la otra opción, a veces los chicos regulares se cuestionan el por que al estudiante de inclusión si se le recibe solo eso, y uno les explica, ellos se han demorado toda la sesión tratando de conseguir nose el log y ustedes entonces

tienen que darme a mí mas, por que ustedes ya lo terminan en menos de 15 minutos, entonces ese ejercicio de ver hasta donde llega y hacerlos, creeme que para mi, la clave es estar viendo que está haciendo, si yo lo descuido y me pongo hacer otra cosas o les digo y les explico porque este espacio da para eso, es decir yo te explico como funciona y a trabajar, pero a veces ese trabajo le cuesta y no se encuentra alguna herramienta o pasa algo, entonces yo les explico y ya desde coja el camino arranca. Ventajas que tenemos aquí en el colegio es que todo el tiempo de hablar de él o de ella máximo he tenido dos estudiantes de inclusión por salón, entonces eso favorece mucho. Inclusive los chicos ahí es donde intervengo mucho, ha chicos que son muy dados a hablar, son muy tranquilos, muy profe en que te ayudo y yo veo que tienen ciertas cualidades que puedo usar, yo les digo (refiriéndose a los estudiantes regulares), ven mira él está como perdido me ayuda haciendo tal cosa, me ayudas y uno le dice cómo lo hacen, y van y se sientan, entonces ese tipo de interacciones las trato de hacer, aveces me da cosa que es expliquen mal entonces le doy una ruta muy clara dentro de este campo

Investigador 1: Ya hablando de estos procesos posteriores ¿cómo sabes realmente qué están aprendiendo?, más allá de la observación que ya me has dicho.

Participante 5: Nosotros manejamos como unos criterios de evaluación, tenemos establecido, entonces en este campo tenemos que tener un resultado final. En mi área, siempre hay un resultado final. Por ejemplo, si deben hacer un póster, ese póster tiene elementos que se trabajaron durante el ejercicio de la construcción, entonces yo le evalua a el poster y su porter debe tener textos, logos, colores, interacciones que lo llevan a otras actividades, entonces cada elemento que está ahí suma algo dentro de la evaluación que yo voy a hacer, entonces con ellos yo trabajo el ejercicio y pum, voy a revisar, dime que hiciste, y ellos explican, con estudiantes de inclusión eso mismo pasa y ellos presentan por

ejemplo solo el título y logo, y yo les pregunto, les muestro otras rutas, para que complementen o completen ese trabajo, es por eso que la evaluación con ellos es muy diferente, es de como si tuviera una hoja en blanco, por que no te puedo decir que el plan de trabajo que yo tengo y dice que debo evaluar, en el caso de ellos no pasó, con ellos me toca como una hoja en blanco, no tengo que evaluar, osea me guio por esos lineamientos que tengo en cada curso, pero cuando le evalua, yo no puedo evaluarle igual, entonces yo envio lo que logro, es mas un proceso sumativo, hizo, hizo, hizo, hizo, es mas una sumatoria. Con ellos tengo muy en cuenta la asistencia, por que al asistir a clase algo hizo, algo está realizando aca, por que esta conmigo, entonces ahí vuelvo a ser preceptiva sobre lo que hace y acomodo las actividad y me apoyó mucho desde la gamificación, yo incluso aplicó juego en las tics, ellos tienen un juego que siempre van a tener, y entonces donde vea que están perdiendo el tiempo, los mandó a jugar, no pero es que ese juego me hace doler la cabeza, por lo que lo pone a pensar, entonces ahí yo digo hágale, entonces si tengo actividades de gamificación y a los estudiantes les gusta e interesa mucho, el como juego, como hago, cómo van descubriendo, y se entretienen y cuando se aburre pasan a otra, por ejemplo cuando no les gusta alguna actividad o esta muy rígida en la parte del computador, me doy cuenta que con ellos casi no manejo un cuaderno, debido a que cuando era estudiante a mi no me gustaba que me pusiera a dibujar todas esas interfases porque lo aprendo mas practicando, entonces quiero ser esa profe de tecnología e informática que no tuve. Por ese lado también depende de los cursos en décimo por ejemplo ellos si tiene que hacer diagramas, hacer ejercicios de consulta, plataformas que requieran un acercamiento teórico lo hago y con ellos también, y uno ve esas diferencias, por ejemplo un letra más grande, el dibujo corrido, no lo recibido si no tienen colores entonces ellos se esfuerzan por entregarlo así y cuando evaluó es exactamente ahí, donde soy muy flexible con ellos.

Investigador 1: ¿De dónde surgen estas estrategias que utilizas? de formación, por tu propia experiencia, por recomendación.

Participante 5: La mayoría han surgido de la experiencia diaria. De enfrentarme al reto, no te voy a decir mentiras eso es algo que veo y digo que como no está funcionando algo tengo que hacer, no tengo la formación, como te lo dije al principio, osea que yo te diga es que estoy totalmente formada eso se hace así y así. Todos los estudiantes son diferentes, yo puedo tener 17 estudiantes con necesidades educativas especiales, pero los 17 son diferentes, no es que hago guía para octava y para los 3 funciona, no eso no es así, por que la condición de uno es diferente a la condición del otro y así, entonces no puedo específicamente decirte que es así y así puntualmente desde mi formación. Eso ha sido día a día lo que he aprendido, eso si lo que he aprendido me ha servido para otros escenarios. Ya que ya que lo viví se como hacerlo. Yo me pego a la experiencia, creo que esa es la respuesta, la experiencia es la única que me ha aportado. También el retarme a hacer capacitaciones en inclusión. el escuchar a los compañeros y sus historias y vivencias, y entender que situaciones complejas me pueden tocar, pero no me dicen sus estrategias, ahí nose, creo que nosotros dentro de la docencia nos falta empatía con nosotros mismo.

Investigador 1: ¿Qué tipo de resultados has observado con estas estrategias?

Participante 5: He tenido estudiantes que no sabían leer ni escribir, y con el uso adecuado de herramientas tecnológicas, lograron avances increíbles. Nosotros a veces tenemos la visión de que la tecnología genera pereza, pero un buen uso de ella puede favorecer un montón de muchas actividades. Entonces por ejemplo cuando un estudiante no sabe leer, y por medio de la aplicación se puede permitir escuchar ese texto. Muchas veces eso genera enfrentamiento con los otros profes, ahí es donde te digo que yo lo soluciono desde mi campo y lo aplico, sería bueno poder contar con un equipo para ellos, decirlo al profe mira

instale esta aplicación y desde ahí se puede ayudar. Por ejemplo nosotros tenemos una niña en décimo que no sabe ni leer ni escribir y esta décimo, pero ella ya no quiere aprender a hacerlo, por más que uno se esfuerce, a ella solo le gusta transcribir, a entonces eso le pongo a hacer, y de eso a¿sacas la definición, buscas el concepto, y me lo dices. Yo no soy profe de español, pero creo que cuando transcribe algo le queda en la cabeza, pero no sabe leer. En mi caso con ella, yo le exijo que me escriba las letras bien, me tiene que hacer bien la e, es lo que yo le pido por que desde mi espacio lo puedo hacer y ella lo sabe, me dice profe pero es que y yo le exijo que así ellas copie rápido lo haga bien. En esos mínimos los perfeccionó y le pido que los haga bien. Siempre le pido que se esfuerce, no soy de las que dice hay dejemoslo asi, se que me da hasta cierto punto, siempre exijo, pero también considero hasta dónde puede llegar, si veo que ya la estoy cargando mucho ahí si le digo que lo deje hasta donde pudo, pero siempre les exijo a ellos. Nosotros a veces hablamos y hacemos comentarios como docentes y se dice: igual va pasar, igual tenemos que pasarla, pero mi rol como ser humano y persona es preguntarme qué le entrego yo a la sociedad, yo le puedo entregar una persona que creo que puede pasar y lo sabe, es decir que no haga e igual pase, eso si no copio para nada, yo quiero encontrarse afuera a uno 10 años y que me diga me contrataron para escribir por que hago las letras bien, ahí yo digo lo logre. La realidad es que cuando nos enfrentamos afuera podemos ser máquinas de trabajo, mano de obra, pero hay que hacer las cosas bien, y si ella decide hacerlo se le va exigir eso. Conmigo siempre va a estar el nivel de exigencia considerando también lo que permita su condición.

Investigador 1: Finalmente, ¿qué le recomendarías a un docente nuevo que llega a trabajar con estudiantes inclusivos?

Participante 5: Varía mucho dependiendo de la asignatura que tenga que vaya a formar o a impartir, sí le pediría o le indicaría que se apoye en los docentes especializados en educación especial. Ellos tienen experiencia y pueden guiarte en los primeros pasos. Que se acerque mucho a conocerlos quienes son, y que sepa que es un reto, que va a estar el miedo, desde nuestra labor docente, o bueno en mi caso personal yo amo lo que hago y te lo transmito así, a mí me parece muy peligroso decirle a niño bobo y que el siga creciendo creyendo eso, a mí eso me partiría el alma ser culpable de algo de eso, entonces el uso de las expresiones, le diría que desde mi perspectiva las expresiones, que la forma en que lo pueda tratar, que el niño se pueda expresar, que se logre vincularlo al grupo, que aunque encuentra mil obstáculos, si obvio todo el tiempo, pero son retos. Lo del área es por que dependiendo de eso daría recomendaciones ajustadas a esas áreas, ya que eso influye mucho, le daría a conocer alguna aplicación que me haya servido, desde mi experiencia lo haría así. También que este lo que te dije como una hoja en blanco que vaya llenando con esa experiencia con lo que le vaya aportando, que si siente que no puede que recurra a los apoyos que tenemos. Lo que más le daría mucho énfasis es que no lo aisle, porque eso se ve mucho, uno entra a los salones y ve al estudiante de inclusión apartado en una esquina. Que no se guíe mucho por el castigo por que por su condición ya es un castigo, entonces no podemos permitir que esa exclusión se da dentro de ese espacio de formación. Y que siempre sienta que el colegio es un lugar seguro, que si viene solo por el refrigerio pues que se lo disfrute, no lo regañe si tiene hambre. Mis recomendaciones van más desde el ser, el ser persona, un ser humano, eso le enfatizaría más.

Investigador 1: Muchísimas gracias por tu tiempo y tus respuestas. Esto será de gran ayuda.

Participante 5: A ustedes, gracias por permitirme compartir mi experiencia. Espero que les sirva mucho.

